

© A I O [Art Initiative Okinawa]

こえるまなび

対話／表現

vol.
02

はじめに

21世紀初頭に私たちが直面することは複雑な課題ばかりだ。

複雑な課題とは、世界で起きている様々な社会の矛盾の表象である。

持続可能な社会という言葉が世界共通で使われるようになり、世界基準での変化が求められることを学ぶ一方で、身の回りでは開発が当たり前に進んでいる状況がある。沖縄も様々な開発が進み、豊かな自然や独特な地域文化を失う脅威を感じる人は少なくはない。

このような課題に向き合うための大きな手がかりとして、創造性がある。

創造性という能力は、人間が本来持っている特性である。

しかし、戦後日本の教育は、創造性を育む学びとは違ったベクトルで進んできた。

多様性が求められる今、創造性は予測不能な未来を導く力として求められている。

果たして創造性を育むために、教育は今の環境で良いのだろうか。

本研究では、固定化された教育の価値観やシステム化された社会に対して問いをたてながら、豊かな地域性を主体にした学びの可能性の在り方について考えていく。

本研究報告書「こえるまなび」は、現代社会の中で創造性を育む学びができるような環境とは何かを、芸術・教育・地域を横断し、様々な人々の出会いの中で育まれていく学びの記録であり、一緒に考えるための手引きとして受け取ってもらえたら嬉しい。

研究者の紹介

安里 恵美 Megumi Asato

琉球大学大学院地域共創科在学。沖縄こどもの国ワンダーミュージアムで教育普及担当、アートユニット「シロップドロップ」として活動、絵本「チムドンドンおきなわ」を企画・制作。現在、一般社団法人千和しまぶく学童クラブにて放課後支援員として勤務。

スプリー テイトゥス Titus Spree

AIO 代表 琉球大学教育学部美術教育准教授
ミラノのドムスアカデミーデザイン科卒業後、ヘルリン芸術大学において建築の修士課程を修了。1996年から東京大学に留学し、1997年から東京の東にある向島エリアの研究とまち再生活動を行う。2001年から琉球大学に在職し、沖縄を拠点に、建築・デザイン・アート・教育を横断的に結びつける国際的な活動を展開している。

こえるまなび Vol.2

CONTENTS

page	
02	はじめに・研究者の紹介
04-07	1年目の研究の振り返り2年目の展望
07	モモが教えてくれる、50年前の気づき <Column 安里 恵美 >
08-09	問題定義
09	島の在り方、過ごし方。そこに価値がある。 <Column 安里 恵美 >
10-11	問題定義 ー学びの環境の変容ー <illustration 平良 亜弥 >
12-15	創造性を育む学びの環境づくりとは
16-17	地域実践とは
18-25	地域実践 01 南城市玉城中学校
26-31	地域実践 02 北中城村ライカム地区
32-35	地域実践 03 北中城村しまぶく学童クラブ
36-37	創造性を育む学びの環境づくりへの道
38-41	実践研究・報告会
42-43	それぞれの地域実践のこれから
44-45	研究者の声
46-47	終わりに・発行情報

1年目の研究の振り返り 2年目の展望

——沖縄という地域の多様性と豊かな自然が大きな学びのコンテンツになっている

1年目の研究は、県内でアート・教育・文化・自然をテーマに主体性と創造性を育む教育を実践してきた方を対象にヒアリングを実施した。実践している事業背景が異なる分野の方を対象に調査し、事前のアンケートの答えを基にインタビューを実施し、思考・発想・経験などの背景をヒアリングし、活動がどのような考えで実施されているかを調査した。インタビューを受けた人々が語り出したのは、それぞれの経験から紡ぎ出される言葉だった。それぞれが自分の現実と向き合い格闘する現場があり、特徴をもった創造的な環境の中で自分の現実と向き合っていた。多様な取り組みからは、沖縄という地域の多様性と豊かな自然が大きな学びのコンテンツになっていることがわかる。独特な沖縄の社会環境・自然環境・地域と向き合っているから、場所によってカラーが違う。沖縄という環境に大きな魅力があることは言うまでもないが、それが創造性を育む環境づくりにも重要な要素であることが再認識できた。みなさんのインタビューを通して対話した時間は生きた学びとなり、教科書の中で学ぶ1つの解への導き方とは違い、多様性に溢れながら、主体性と創造性という言葉が可視化すると、様々な共通点が見えてきた。

——「持ち場」は違うけれど、一緒に語り合う場の必要性

インタビューを終えて、可視化された共通点をさらに掘り下げて考える時間をつくることを試みた。今後沖縄で活動が循環していくことを目指すため、対話と、表現する経験として「つくる・共有する・対話する」をキーワードに、フォーカスグループを実施した。対話の中では、現代社会の時間の在り方が何時何分という直接的な時間に追われているということ、表現する経験をつくるためには大前提に余白のある時間が必要であること。また、表現する経験は、目的を示すのではなく、きっかけをつくるのが大切で、創造性を育む場では、創造性がどんどん感染していく力があり、その場をリードする存在として「アーティスト」が大切な役割を担うことなどが明確になった。皆さん持ち場の背景は異なるけれど、主体性や創造性を育むため

の工夫や意図しない学びを誘発するための在り方は、共感することが多く、それぞれの思いを語る場をつくることの大切さを感じた。もし再度このような機会があったら次はそれぞれの実践の失敗談から学んだことを話したいというアイデアも出た。主体性や創造性について考える方々は県内に多くいて、現場の声として「語り」を書き留めたり、今後はそれぞれの核を繋ぐプラットフォーム的な場所をつくる必要がある。

——浮かび上がってきた新しい学びの環境構成

様々な背景で主体的・創造的な現場をつくっている方々との対話から、浮かび上がってきた新しい学びの環境構成を「人・時間・場・きっかけ」の4つの側面から整理した。「人」は、教えると学ぶという言葉から少し離れて、環境をつくる人と環境に関わる人という文脈で分類した。環境をつくる人は、知識や技術という教えるための要素ではなく、場をつくる在り方や姿勢が重要であること。環境に関わる人は、その場に没入している「無」な状態であること。これまで捉えにくかった学ぶ人のニュートラルな状態が表現できる言葉がみづかりはじめた。「時間」は、時計の針として刻々と刻まれる絶対的な時間と感覚

新しい学びの環境構成の人・場・時間・きっかけのイメージ図

的な時間があり、自由・隙間・余裕など感覚的な時間が大切であること。「場」は、自然や裏山で自分自身が解放される経験を培うことができたり、地域文化は総合芸術のように人を巻き込む魅力があるなど、地域のあるがままの姿に価値があることが再認識された。学び合う場としては、具体的なことは設定せず、余白のある空間をつくり、きっかけを通して失敗できたり柔軟に対応できる場が必要であること。そして、このような人・時間・場には学びが醸成される「きっかけ」が必要で、「アート」という個人の思想や視点が凝縮された表現は、主体性と創造性が形になる明白な行為であり、多様な感情を育むことができる1つのキーワードになってくることがわかった。

——みんなで考える場、研究報告会

1年目のまとめとして、地域で活動する多様な背景の人々が、教育の課題を対話する場として報告会を行った。当日、行政・教育・保育・アート関係者、子育て世代など多様な背景の人と様々な市町村からの参加があり、定員としていた15名を超過した25名の参加があった。はじめに、研究報告書である【こえるまなび01】を基に主体性や創造性とは何かを説明し、創造性についてのグループワークを実施。急なワークに戸惑いを感じながらも、創造性を育むために必要なことを各グループで対話しながら共有し、発表した。その後、アートプロジェクトの説明では、ドイツの現代美術家 ヨーゼフ・ボイスの活動から表現する方法が現代ではどんどん拡張されていることを紹介し、先行研究である前島アートセンターのアーティストと子どもの出会いの実践記録の映像、2021年にAIOが実施したSoundscape Okinawaの映像を紹介した。最後に、参加者の方が考える沖縄での新しい学びの環境を、「人・場・時間・き

昨年の研究報告会のチラシを添付

かけ」に分類してグループワークを実施。難しいという声も上がる中で、それぞれが持つ地域と照らし合わせ、異業種の中で画期的な意見が飛び交った。報告後のアンケートでは、「アートを生活の中にとりこんでいきたいと思っている人たちとのつながりを感じた。」「他の人の意見を聞くことは、新たな発見、視点を

得られた」「4月から保育士として働きますが、その際の子どもの主体性と創造性を伸ばす方法やその必要性を十分に学ぶことができた」「はっとする気づきのある場でした」などの声が届いた。

——2年目は、想像したことを実践し、地域の学びの物語を記録する

2年目の研究は、想像している新しい学びの環境構成を、考察と対話と実践を繰り返しながらそれぞれの地域で実践していく。1年目の研究で、主体性や創造性に関する学びの環境についてリサーチを行った。対話と考察を繰り返し、思考を続けていくなかで実践の在り方のイメージが出来上がった。2年目の研究では、その視点から再度本研究の問題定義を明確にし、体験的な学びをつくるために地域や学校とどう連携をしていくかのプロセスを記録していく。その記録を重ねることが、それぞれの『地域の学びの物語』となってくるだろう。そして、この実践が人づてに語られるようになったとき、それは沖縄県の教育の風土となっているだろう。沖縄には”じんぶん”という生きるための知恵を紡ぐ学びを表す言葉がある。創造性を育む学びの環境を通して得た経験が、22世紀を生きる子どもたちの”じんぶん”となることを目指し、様々な地域の人々と対話と表現を繰り返していきたい。

——研究進行計画の図

column

モモが教えてくれる。50年前の気づき。 安里 恵美

50年前に社会に警鐘を鳴らした作品がある。ミヒャル・エンデの著書『モモ』だ。『モモ』は、時間泥棒とぬすまれた時間を人間に帰してくれた女の子の不思議な物語である。モモは物語の中でこう語っている。

人間はじぶんの時間をどうするか、じぶんできめなくてはならないからだよ。
だから時間をぬすまれないように守ることだって、じぶんでやらなくてはいけない。
—『モモ』ミヒャル・エンデ

そうだよねモモ、わたしたちはすっかり忘れてしまっていたよ。私は、この作品を読んだ時、じぶんの時間の守り方をわからないまま生きてきたのかもしれないと感じた。それでもね、テストでいい点数をとれたし、いい学校にもいけたんだよ。おかしいな。(笑) でもそんなのは、大人になってあまり必要ではなかった。流されるまま生きていたら、じぶんの時間の守り方もわからなくなってしまっていた。そして、今混乱している。どうしたら、じぶんの時間の守り方がわかるのだろうか。そんなふうな視点で自分の人生を振り返ってみると、そういう生き方をしている人たちがいた。アーティストだ。彼らはじぶんの時間の守り方をよく知っていた。社会の激流から少し離れたところで生活していて、その存在がかっこいい。私はアーティストが制作している空間が好きだ。そこは、社会の泉のような場所。もしかしたら、アーティストは今を生きるモモなのかもしれない。物語の中で、モモが時間を奪われた人々の時間を取り戻していく場面がある。わたしは、アーティストは、社会の様々な場面で、人間らしく生きることの大切さを教えてくれると考えている。創造性=クリエイティビティは伝染する。その力を信じたい。

問題定義 安里 恵美

ある人が将来クリエイティブな人間になるか、あるいは単なる記号の反復者になるかは、教育者にかかっている。ある人が自由に生きるのか、それとも条件づけられて生きるかは、人生の初期段階をどのように過ごしたか、そこで何を体験し、どんな情報を記憶したか、ということにかかっている。大人たちは、未来の人間社会にかかっているこの大きな責任に気づくべきではないだろうか。

— 『ファンタジア』ブルーノ・ムナーリ

——システム化された社会

現代社会は、「どんな社会ですか？」と聞くとみなさんどんなことを頭に浮かべるだろう。現代社会は、右をみても左をみても忙しい状況があちこちに広がっている。成果や成長のために信じて進んできたけれど、効率やスピード重視の発展は、本来の人間の機能を工場化してしまった。そして、科学の発展は人間の価値を数値化しないと認められない環境をつくってしまった。職場にある、タイムカードはとてもわかりやすい例である。自分の出勤時間と退勤時間を記録する役割をもつこの機械は、人を時間と価値で評価する恐ろしい機械にも見えてくる。絶対的な時間と人材の価値という、単純な計算処理の中で、わたしたちは給料をもらって生活することにすっかり慣れてしまった。そして、急速なテクノロジーへの適応に人間が動かされ、巻き込まれてしまっているような状況だ。

——この国の教育の目的はなに？

教育基本法の中で第一条の中で教育の目的はこう述べられている。「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」教育は、国民の健全育成のためにある。年々、学校では不登校者が増え、教育現場では、心の病で休む先生が増えている。そして、社会もまた格差や貧困が進み、世界では争いが絶えず、不健全な状況に歩みを続けている。果たしてこのままで良いのだろうか。冒頭であげたムナーリの警告に、私たちはそろそろ立ち止まって気づかなければいけない。

——主体性と創造性を育むには、相反している現在の学びの環境

教育基本法の第二条の目標の中でも、創造性を培うこと・主体的に社会の形成に参画することが述べられている。しかし、現在の学びの環境は、これらを培うためには相反している状況だ。現代の学びの環境の問題点を大きく4つにまとめた。

・ **答えが決まっている学習**：学校での学習は、答えがほぼ決まっている規定された活動として定義されがちで、創造性という概念に反している。

・ **ある学習環境に制限されすぎている**：学習環境が物理的な施設内に限定されているため、学習者から多面的かつ自主的な経験が奪われ、複雑な課題に創造的に取り組む能力が大幅に制限されている。

・ **学際的な場面が少ない縦型学習**：学校の科目が厳格に分かれているため、学際的であるべき複雑な自然・社会環境を経験する機会が制限され能力が奪われている。

・ **学習内容に関する主体性**：特に日本では、正式な教育に関して地域の主体性がないため、地域環境の特殊性を理解するための重要な手段や、多様な地域文化を育むための重要な経験が奪われている。

このような状況が教育の課題として問われ続けていても変容しない理由は、学びに関する現在の価値観について、地域社会の主体性がなく、中央の価値観に従うことになりやすいからである。私たちのテーマである主体性や創造性を育む学びの環境は、地域主体の学習を目指す。そのためには、学校現場に限らず、「どうして学ぶのか」という問いを多くの人々に問いかける必要がある。大人たちが、中央の価値観から脱却し、地域が主体となった教育の在り方を創造していかなければいけない。

現在、地域が拓く教育のための課題改善として、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、文部科学省が進める法律に基づく学校運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・スクールを教育委員会が設置するよう、努力義務が示されている。これからの社会では、教育の目的を果たすためにはどのような学び方が必要かを地域の中で考えることが求められているのだ。では、どうしたら地域主体となった学習を創造することができるのだろうか。その答えとして、本研究で実施している「対話中心のプロセス」がある。

——学校評価から地域がつながる対話の場づくりへ

これまで学校教育での評価は、学校評価という形で、子どもたちがより良い教育を享受できるよう、その教育活動等の成果を検証し、学校運営の改善と発展を目指すための取り組みとして定着してきた。しかし、この評価システムは学校に対して保護者が評価することで、いつでも学校は問われる立場になっている。多様な保護者の声に応えなければならず、逆に、学校は閉鎖的な環境になってしまった。また、2007年から全国学力統一テストの導入で、全国一律で数的評価が行われ、沖縄は最下位になり、そこから教育委員会の方針で一気に学力向上対策が行われた。このような評価の在り方で、教員も子どもたちも疲弊しているのが今の沖縄の教育の現状だ。このような評価は、主体性・創造性を育む力を萎縮させている。経験的な学習はどんどん減少し、がちがちに決まったルールやカリキュラムの中で、学ぶことは楽しいという価値感は失われ始めている。恐ろしいが、学校や社会の在り方が、学びに対しての意欲を失わせる場になっているのだ。

column

島の在り方、過ごし方。そこに価値がある。安里 恵美

沖縄は、いい島だ。そんなことはみんなわかっているかもしれないけれど、この島の豊かさや奥深さは計り知れない。自然環境はもちろん、私はこの島で育ってきた人々の愛情に触れると、とても安心した気持ちになる。肌感覚として居心地の良い場所が沖縄で、そこにみんな居場所を持ちたくなるのが人間の心理なような気がする。思春期でいろいろな気持ちを抱えて戸惑っていた中学生のときに、沖縄市と地元愛知県東海市の姉妹都市交流ではじめて訪れた。どうして、住む場所によって人の在り方は違うのだろうか。当時の私にとって沖縄の人と在り方は衝撃で、ずっとその疑問を問い続けている。沖縄という場所の中で生まれ育った人たちの在り方に魅力を感じ続けている。今、学童で働きはじめて、20代の沖縄の世代の子と話すと、中学校のときに私が感じた社会への違和感を同じように感じている子がいて、沖縄という場所が、どんどん侵食されているような気持ちになった。学力では測れないものがこの島にはある。沖縄ではないけれど、今日本のお笑い番組で中心になっている千鳥の大悟という芸人がいる。彼は岡山県笠岡市の北木島で生まれ育っていた。彼が小学生の時の毎日無人島に通ったエピソードでこう語っている。

<都会の人とは時間の感覚が違うので、皆さんにとっては不思議に思うかも知れませんが、「いかに何もしないで飯を食べるか」が島の過ごし方でした。それを退屈とも、長いとも思わなかったです。>（- 国土交通省 *Grasp* より）わたしはすっかりこれでいいじゃないか、と納得してしまった。たくさん言葉を重ねても、分かり合えない事がありすぎる。でも、お腹を満たすために一生懸命になることは、とても大事。そんな過ごし方を経て、大悟のように漢字を読めなくても人の心を笑わせる力があれば充分だ。沖縄には、そういう計り知れない力を学ぶ機会がたくさんある。そして、どんな地域でも、人の暮らしがある場所には、学ぶ機会がある。何かに従って生きるのではなく、自分たちの歩みの中で学びを続けていく。それを伝えたい。沖縄という場に抱かれながら、その温かさに委ねながら、学びの豊かさを伝えていきたい。

▲近代以前の学びの環境

人々は暮らしの中で学ぶことが生きることだった。
道具の使い方、狩りの仕方など、
生活の中で学んで体得しないと死に直面する時代
生きて得た知恵を伝承し、文化がつくられていった

▶現在の学びの環境

学びは学校という場に集中し、いい点数をとり
勉強ができることが学びの価値になった。
学習は、詳細な学習内容があらかじめ決められて、
教師が主体となって進める時代
学びと生活は分断され、混沌としている

▲未来の学びの環境

学校という場所から地域へ学びの場が拡張していく
先生・保護者・地域の皆が子どもと共に知恵をだしあう。
予測できない未来に対して、
創造性を育み学びの価値が変化していく時代
学びと生活が再び融合して、新しい文化が創造されていく

創造性を育む学びの環境づくりとは

スプリー テイトゥス

——沖縄の豊かな環境は私たちの教師

沖縄の自然・社会環境は、私たちの研究の中心的な役割を担っている。人類が何世紀にもわたって暮らしてきた環境はすべて豊かな環境と言えるが、沖縄の環境は、地球上の多くの環境とは比較にならないほど多様で密度が高いので、「超豊富」な環境と言える。この超豊富な環境を教育に取り入れず、子どもたちに直接、深く体験させないことは非常に勿体ない。現在の学校のカリキュラムでは、沖縄の自然や社会環境を体験することは、ごくわずかな役割しか果たしていない。学校の外で環境と直接触れ合う時間を計算すると、一桁とは言わないまでも、二桁という非常に少ない数字になる。それに対して、数学や国語などの単一教科の「デスクワーク」に費やされる時間は数百時間であるが、これは妥当なのだろうか。

私たちは、現在の教育システムの限界は、豊かな環境を自ら体験することの欠如にあると考え、沖縄のような場所が、その豊かな環境を巻き込んで教育を改革する大きな可能性を見出している。

——既存のシステムの中からオルタナティブを生み出す

現在の教育システムは、組織運営や数値的なアカウンタビリティを重視した、非常に明確に定義された要件を満たすように微調整されている。そのため、創造的な経験の要件をほとんど無視している。私たちは、既存のシステムに学習への創造的なアプローチを導入する方法を見つけることが、研究の中心的な目標のひとつであると考えている。私たちの目的は、代替システムを作るのではなく、既存のシステムの中で代替コンセプトを開発できるようなフレームワークを定義することである。

ただ、すでに溢れかえっている学校のカリキュラムに、新たに決められた学習内容を追加することは、私たちのミッションではない。また、新しく明確に定義された教育学的方法論を導入することも狙いではない。では、この矛盾にどう対処すればいいのか。

私たちは創造的な自由のための「隙間」「余白」をいかに作るかに関心がある。

すべての当事者（教師、学習者、子ども、地域社会、自治体、教育・教育委員会）を巻き込んだ創造的かつ対話的なプロセスが、私たちの目標達成に不可欠である。本研究の重要な部分は、この創造的なプロセスに関与することによって、プロセスの可能性と問題点について学ぶことである。私たちの役割は、創造的な変化を起こす触媒として、学ぶとはどういうことかという問いを地域に投げかけ、一緒に考えていくスタンス。私たちは答えを持っているわけではないが、地域社会のすべての関係者を巻き込んで、自然・社会環境とそれを教育にどう巻き込んでいくかについて、創造的な対話を行いたいと考えている。

私たちが教育を創造する方法は、多くの点で人間文化の創造と同じであるべきだと考えている。それは、少なくとも部分的には地域社会の中で行われる、共に創る充実した対話的なプロセスである。対話は、誰でもできる。それぞれの立場で語る視点が新しい知となるし、地域独特の自然や社会の在り方は、対話の種になる。

——私たちのビジョンの核となる概念

私たちの仮説では、形式化・制度化された学習の中で創造性を育むために、次の2つの中心的な概念に焦点を当てている：

1. 学校教育における「学習環境」の拡張、すなわち私たちが「創造的学びの環境」と呼ぶものの可能性。
2. アーティストを巻き込んだり、私たちが「アートプロジェクト」と呼ぶ、アートの関わり方。

1. 創造的学びの環境という概念

簡単に言うと、私たちは学習のためのマニュアル（通常「カリキュラム」と呼ばれる）ではなく、環境を作ることを目的としている。カリキュラムの意義を問うものではないが、カリキュラムを超えたもうひとつのカテゴリーが必要だと考えており、これを「創造的学びの環境」と呼んでいる。「こえるまなび01」でも紹介したように、フリードリッヒ・フレーベルが幼児向けの知育教材「フレーベルの贈り物」を考案して以来、学習環境の整備は進歩的な教育学の概念の中心的な部分をなしてきて、モンテッソーリ教育やレッジョ・エミリア教育も、この流れを汲み、学習環境づくりを発展させてきた。彼らは、カリキュラムに沿った内容を子どもに教えるのではなく、子どもたちが刺激的な環境の中で、多かれ少なかれ自分の意思（主体性）で世界を発見する

ことが、学習を育む最善の方法であることを悟った。私たちは、さらに一歩進んで、学習環境を学校周辺の豊かな自然や社会環境へと拡張することを目指している。

地域の環境を総合的な経験の源としてとらえ、地域にある自然、街並み、文化、地球の環境そのものが学習の教材になり、創造的な対話を充実したプロセスで、地域社会を巻き込んでいくこと。

2. 地域環境を巻き込むためのツールとしてのアートとアートプロジェクト

アートは、あらゆる面で創造を伴うため、最も純粋な形で人間の経験である。それは想像力から始まり、非常に個人的な「製品」（もちろん、普段は「作品」と呼ぶ）で終わり、それ自体がその創造のプロセスを反映している。創造のプロセスは、非常に自律的で自己主導的なものであり、自分の主体性を体現するものだが、同時に、どのようにものを作るかという、非常に具体的な体験でもある。

私たちの研究は、簡単に言えば、アートをいかに教育に取り入れるかということであり、アーティストを巻き込むことが活動の核となっている。

地域に根ざした文脈を扱うアートプロジェクトは、創造的かつ多面的な方法で環境と対話するための貴重な手法だと考えている。私たちは、「アートプロジェクト」を厳密な方法論で定義するのではなく、創造性や好奇心を伴い、何かを表現すること、感覚的な何かを作り出すことを目的にしたプロセスとしてとらえており、アート作品、展覧会、パフォーマンスなどの手法で、人々が体験できるものを考えている。

展開するには、過去数十年にわたり発展し洗練されてきた「プロジェクト型学習」(PBL) のコンセプトが重要なヒントを与えてくれるだろう。私たちは、PBL をそのまま実施する方法論として推進するのではなく、インスピレーションとなる枠組みとして考えている。従来、個別で学ぶ科目を学際的に連携し、地域にある様々な場を見て、感じて、表現するというプロジェクトスタディーズとしてである。私たちは、このような枠組みが、例えば、学習のための代替的な枠組みを専門とする週1日から始まり、従来の科目別のカリキュラムと並行して存在することができると考えている。このような枠組みは、自主学習、地域環境を巻き込んだ活動、対話的なチームワークの経験などのテーマを実験する枠を提供することができ、複雑な教育の枠組みの中で評価するプロセスは、既存の評価方法とは異なった、新しい学びの価値観のてがかりになるだろう。

3. 地域に根ざした教育コンテンツを作成するための専門の人材の必要性—「地域共創キュレーター」の提案

地域主体の教育コンテンツを作るということは、地域の人々を巻き込み、地域の文化や伝統や自然を研究し、地域の人々を巻き込み、地域の文化や伝統を研究し、地域の自然を研究し、多様なアイデアやトピックを教育実践に結びつける対話的なプロセスを促進する役割でもある。

——ビジョンの実施にあたって

本書の次の章では、私たちの目標に向けた小さな一歩にすぎない地域実践を紹介する。私たちは答えを提示するわけでもなく、明確に定義された方法論に基づいて進めているわけでもないの、そのプロセスや私たちが目指しているものを理解するのは、時に困難な場合もあるだろう。それは、純粋に「やってみる」ことで学び、その結果、私たち自身が想像していたものとはまったく違うものになる可能性があるからだ。

本研究でのプロセスは、現地の状況に対して非常に敏感であり、さまざまな当事者の協力を依存している。目的は「学習環境」の創造であり、様々な角度からこのテーマに取り組み、小さな変化を生み出すために、既存のシステムの「隙間」を探している。例えば、ある先生の好奇心や、一見更地にすぎない場所が創造的学びの環境になるなど、私たちが見つけた「隙間」はさまざまであった。私たちのプロセスは、旅の終わりにどこにたどり着かわからない、一種の冒険であり、道中の驚きや失敗を歓迎する。

写真：“Creative Learning Environment”の研究で2009年から行った様々な実践 場所：沖縄オルタナティブスクール、琉球大学、沖縄各地

——本研究で開発するフレームワーク

私たちのアプローチを実現するために、フレームワークに関していくつかの基本的な要件がある。

1. 「地域主体教育コンテンツ」- 教育および教育コンテンツ制作に関する主体性の再定義

現在、日本の教育コンテンツ（いわばカリキュラム）は、圧倒的に中央集権的に作られているが、この状況を少なくとも一部は変える必要があると考えている。教育コンテンツに関する決定を、中央の遠く離れた組織に委ねることで、地域の経験の価値を否定している。もっとはっきり言えば、何世紀にもわたって蓄積された多様な知識を持つ地域の文化を否定しているのではないか。

中央集権的な教育システムで多様性を実現しようとするには、矛盾がある。多様性とは、地域性、異なる環境、異なる自然・文化的価値を生み出すものである。

しかし、ローカルと中央、あるいはグローバルな視点との間で調整するための枠組みは必要だと考えている。

私たちは長期的なビジョンとして、これまで学習指導要領や単元から教育コンテンツをつくっていたが、これからは地域資源から教育コンテンツをつくっていくという変換が必要だと考えている。近年、実施するようになったコミュニティ・スクールはそのための枠組みと考えられるが、カリキュラムのどこにそのような地域主体教育コンテンツのための時間が割り当てられているのかが疑問である。

2. 教育課程における地域密着型の教育内容の時間配分について

現在、統一された中央集権的なカリキュラムシステムでは、地域主体の教育コンテンツに意味のある時間枠は非常に少ないが、これはシステム全体を変えることなく変更できると考えている。地域主体教育コンテンツを

地域実践とは

創造的な学びの環境づくりにおける地域実践は、プロジェクト学習とアートプロジェクト、それぞれの特徴を重ね合わせたプロセスが必要になる。1つの行為の間に余白を持ち、時には立ち止まり、循環しながら実施していくことが求められる。

創造的な学びの環境づくりにむけて

役割の存在・在り方

地域共創キョレーター

情報を収集し、選別し、編集し、共有しながら、人と場をつなぎ、創造的な学び環境をつくる人

アーティスト

物事の捉え方がユニークで、モノやコトを別の価値に転換し、きっかけを与える

先生・支援員・保育士

こどもの身近な人としてありのままの姿を受け止め、学びを共に育む人

学ぶ人

身近な活動の中で、主体性と創造性を活かして学びを育む人

行政（教育委員会など）

地域の独自性の活動や課題を共有し、地域に根ざした活動になる窓口

アドバイザー

専門的な知見をもって、客観的に実践へのアドバイスをする人

地域住民

身近なところでのコミュニケーションの必要性を感じ、住民が主体となって関わる

地域実践 南城市玉城中学校

——フィールドの背景

南城市の玉城中学校には校区内に糸数城跡があり、そこで2020年からAIOが主催しているアートと音楽のイベント「Soundscape Okinawa」を実施している。糸数城跡は、琉球石灰岩を積み上げた城壁や天に向かってそびえ立つアザナの景観が独創的で、沖縄県内最大級の城（グスク）でありながらあまりその存在は知られておらず、手付かずの自然と城壁の織りなす雄大な景色を堪能することができる。城という先人たちが生み出した造形物が今なお自然に溶け込む姿を眺め、感覚を解放し、悠久の時間を感じることができる環境である。玉城中学校は、創立75周年を迎え、生徒数456名、学級数16クラス、教員数42名という地区内でも平均的な適正規模で教育活動を展開している。今年度から美術担当の先生が赴任してきて美術同好会ができたという縁もあり、地域実践の依頼を快く承諾して下さった。学校の授業のカリキュラムは年度始めにスケジュールが決定しているため、今回は放課後の部活の時間に、美術同好会と吹奏楽部の生徒を中心に実践がはじまった。1回目は、美術室・音楽室。2回目は、学校の中庭。3回目は、糸数城跡。環境がどんどん変化し、空間のスケールが大きくなっていくなかで、音をテーマに生徒にどんな主体的・創造的な学びが生まれるかを記録していく。

——活動の流れ

——リサーチ・ヒアリング

2020年・2021年に行われた「Soundscape Okinawa」は糸数城跡という文化財の中でのアートイベントだったため、その際にお世話になった文化課を窓口地域実践について相談した。文化課では、郷土の紙芝居や文化施設の演奏会などの教育活動は行っているが、学校と授業づくりをするなどの活動は行っていないため、研究実践する際は、教育委員会の人と繋がった方がよいと紹介して下さった。市民活動センターや市民大学生の方とのリサーチでは、南城市の地域資源を生かした取り組みや、南城市の子どもたちがどんなふうに住んでいるかなどを聞くことができた。次に、教育委員会の與儀さんとのヒアリングを実施。事前に研究報告書を読み、興味を持ってくださり、與儀さんの学校教育での活動や、今後のコミュニティスクールの方向性を伺うことができた。すぐに各学校の校長・教頭先生に連絡していただき、学校と繋がることができた。学校のヒアリングは、研究内容の説明と学校の取り組みや課題を共有し、対話する時間を多くつくった。百名小学校では、年間のカリキュラムで教科を越えたテーマを通じた学びが実施されていた。玉城小学校では、コロナ渦のため自然の感覚と触れ合う機会が減ってしまったので、子どもたちの登下校の中で光や音を感じるものがあつたらいいなとアイデアをいただいた。玉城中学校では、今年から美術の先生が常勤で赴任することになり、美術部同好会ができた。美術の先生は Soundscape Okinawa を見に来ていて、イメージを共有することができた。知念中学校では、美術専科の先生が地域の素材を使った授業実践をされていたり、校長先生が赴任した時に学校周辺や拝所巡りをしたりした経験を聞くことができ、学校と地域文化との関わりを教えていただいた。

——考察・イメージの共有

リサーチ・ヒアリングを終えて、教育委員会の與儀さんが研究に関して興味をもってく下さったことは心強かった。玉城中学校は、美術同好会も出来上がり、美術部の先生も前向きにお話しを聞いて下さったことから、玉城中学校で実践する方向性で、実践内容をつくっていくことにした。Soundscape Okinawa のテーマも「音」だったので、即興音楽やサウンドアートなど、実験的な活動をしている犬塚拓一郎さんと古謝麻耶子さんにアーティストとして参加してもらうことになった。アーティストとも、最初に研究内容の共有をし、どんなことができるかをざっくりと話す時間をつくった。その中で、楽器や楽譜を演奏するのは違った取り組みをすることで音に対する新しいイメージを持たせたい、という話が上がってきた。学校側にアーティストとのイメージを共有すると、音楽の先生にも声をかけてみようというアイデアが出たことから吹奏楽部も加わるようになった。そのため当初予定していた美術同好会だけでなく、吹奏楽部、そして参加を希望する生徒にまで対象を広げ、実施することになった。その後、学校での企画共有を美術の先生が担当して下さり、無事に企画が通り、実践できる運びとなった。アーティストとは、アトリエで実際に音を出しながら、音を通しての対話や音と言葉によるワークなどを試して、生徒とどんな取り組みをするかアイデアを出し合った。実践前に学校へ足を運び、先生たちと実践のイメージを共有して準備を整えた。

——実践 1

1回目は、学校の美術室と音楽室で行った。美術・音楽という教科の先入観を持たないように、美術室を「音の実験室」という設定にして、楽器や素材を机の上に並べた。生徒は、授業が終わったそれぞれのタイミングで参加し、自由に楽器や素材に触れて遊ぶ時間をつくった。人数が集まると、音楽室に移動して丸くなって座り、研究の紹介と自己紹介を行い、生徒たちに主体性や創造性の大切さを伝えた。どんな学びをしているのか、ただ体験をして終わりではなく、体験しながらその先にあるものを一緒に考えていくことを意識してもらうようにした。場の緊張感をほぐす活動としてハンドベルを使って、音との対話を行った。一人が鳴らした音を誰かが受け取って、また誰かに渡す。音は見えないけれど、響きや仕草を通して相手に伝わり、見失ったり、どこか遠くへ行ってしまったり。生徒たちは緊張しながら見えない音と戯れ、その姿が印象的だった。

次に、美術室へ移動して、生徒が自分の興味のまま触れられるようにざっくりと楽器や素材を並べ、楽器や素材に触ったり鳴らしたり描いたりしながら音との対話を行った。それぞれ思い思いに過ごす風景があ

り、紙粘土や瓶など素材から音をみつけたり、描いている鉛筆を並べて倒したり、その空間を音のマテリアルとして描いた子もいた。少し戸惑っている子には、こちらから声をかけて、描いていた初音ミクの絵とパソコンの音をつなげて紹介してみたり、皆から離れたところに誘導して楽器とゆっくり向き合う環境をつくった。先生と一緒に始めて出会うアフリカ楽器の音階をピアノと合わせて見つけていく姿もあった。最後に今日見つけて気に入った音や素材との対話の様子を発表した。紙粘土を握った時にプチプチ気泡が弾ける音・ボールが当たって、色鉛筆が倒れた音・叩いたり跳ねたりしたら鳴る音・瓶に息を吹いて出る音。生徒たちが、音の実験室で気づいたそれぞれの音との対話を少し照れながらも発表し共有してくれた。生徒とアーティストに、今日の活動の感想を述べてもらい、生徒には、活動での気づきや日常で感じたことを書き留めてもらうために、真っ白な創作なノートを配った。1回目の実践を終えて、アーティストたちと振り返りをした。生徒たちの細かい音への反応に驚いたこと、意欲的な参加が嬉しかったこと、最後の発表したときの拍手には違和感があつたけれど、どうか、など生徒の反応についてそれぞれが感じた率直なことをリフレクションしながら、次の実践にむけてのイメージを膨らましていった。

——実践2

2回目は、学校の中庭で行われた。空間との対話が体験できる形を目指し、少しずつ空間のスケールを広げていくことをイメージした。中庭に集まった生徒は、前回と同じように机に並べた楽器や素材と戯れた。中庭はいろいろな人が通る。帰り道に何をしているだろう？と興味をもって楽器に触る子や部活をしながら、遠くから見る子。参加者と同じように、その場に偶然であった人たちにもみて感じとれるよう意識した。空間に余白をつくることは、再会や新たな出会いなどの偶然性を生み出す。最初は空間が大きくなったことで音の響きがどんなふうに変化するか、ハンドベルを持ってみんな好きなのところについて鳴らすことから始まった。学校の3階から聞こえる音に、中庭から音で返したりした。実践の中で、説明や指示の言葉をできるだけ使わないようにしながらイメージを共有するために、今日やることを簡単に言葉で伝えて、アーティストのデモンストレーションを見ながらイメージを作り上げていってもらうようにした。

実践2のイメージの共有は、①自分と環境との対話をしてもらい（一人になって自分の居心地の良い場を探してみる）②誰かと1対1で音との対話をする（近くにいる人と音で対話してみる）③3、4人で音との対話をする（小さなグループでセッションする）説明をうけて、生徒たちと一緒にアーティストのデモンストレーションを見に行く。そこで、感じてもらう時間をたっぷりつくった。運動場ではサッカー部がサッカーをしているところで、

アーティストが鍵盤ハーモニカを即興で演奏した。生徒たちの表情は少し戸惑っていたけれど、流れは把握できたようだ。そして、それぞれ好きな楽器や素材をもって居心地の良い場を探して歩いた。なかなか一人になることに慣れてない生徒や吹奏楽部の生徒は、自分の楽器の準備などがあり、すこしあたふたした時間が流れた。活動する空間のスケールが小さかったので、安里が声をかけて、あつちについてみよう、広がりを感じた。次は対話の時間ですと伝えると、吹奏楽部の子はお互いメロディを鳴らしはじめたりした。一人で戸惑っている生徒同士は、安里がなげなく対話をして、一緒に活動を促した。そして、グループでの対話の時間は、なんとなく自然に出来上がった。「私は風の役、あなたは水の役」と音と自然が一体となってセッションしているグループや、遠くで動きと音のリズミカルをアーティストと実験しているグループ。近くにいたシャクトリムシを楽器にのせながら音を奏でるグループ。最後に発表ではなく、それぞれのセッションをみにいくツアーを行った。始まりと終わりを合図していたけれど、そうすると発表みたいになるから、もう少し流れながらシェアしようというアイデアをもらい、グループからグループへの切り目が見えなくなり、移動するときもその移動と共に音のセッションが始まったりした。そして、ツアーが終わり、最後に音を鳴らしながら中庭に集まったとき、みんなでセッションがはじまった。吹奏楽部が練習しているメロディにあわせて、各々が音を鳴らして、中庭に音が集合していった。音を鳴らして集まり、最後に音を集めて終わるシーンは、みんながそれぞれの音と対話をしながら、気持ちがよい今日の終わり方を一緒に探しているようだった。言葉がなくても伝わって一緒にイメージを作り合うことができたような気持ちが育み、一体感がうまれていた。

——実践3

最後の実践は、糸数城跡で行った。実践1、2に参加できなかったビジュアルアーティスト（津波博美・児玉美咲）の方の作品も参加できることになった。授業が終わるのが16時で、18時には暗くなるので時間的にタイトになるのが気がかりだったため、アーティストと早めに糸数城跡に入ってイメージを共有することからはじめた。実践3のイメージの共有は、①糸数城跡までまちあるきをして、歩きながらそれぞれの視点の発見を共有する。②作品や音を聞きながら、糸数城跡という場所との対話を体験する。③糸数城跡という環境の中で、音や素材との対話をする。生徒たちとは2週間ぶりの再会で、今日は外に出かけるということで、どうしたらいいのだろうと戸惑っていた。始まる前に、今日の流れを簡単に共有して、出発。ティトウス先生を先頭に、それぞれ歩いて進んでいく。歩く途中の石獅子や御嶽を通る。自分のまちでも誰かと一緒に歩くということは、いろいろな気づきがうまれる。生徒たちはとても元気で上り坂を進んでいった。途中、虫たちにぎゃーと叫んだり、もう少しいたら、おばあちゃん家があると話したりしながら、糸数城跡に到着。そのまま、ビジュアルアートの作品を紹介した。ビジュアルアートの作品は、「なんだろう？」という疑問がうまれる。制作のプロセスを紹介していくことで、本人が感じた印象を大切に、作品と場所とのつながりを伝えた。作品を鑑賞し、そのままアーティストのデモンストレーションをみて、ミニサウンドスケープを体験。そして流れのまま、いつも通り好きな場所に促して、自然との対話の時間がはじまった。すぐに楽器をもって、お気に入りの場所へ進むグループ。ビジュアルアートの素材であった大きなビニールが風に舞い上がりすごい勢いで動く。それに自分の身体をつかって戯れるグループ。それを眺めながら、楽器のまえでなにしようかなと戸惑うグループ。生徒たちの提案で、今日は自分の楽器とは違う楽器を吹いてみようということになり、なかなか音が出ない中で表現することを模索するグループ。それぞれが糸数城跡という環境の中で音と素材と対話する時間が続いた。その中で、いろいろな偶然が起こった。楽器をもってお気に入りの場所へいったグループが大きなビニールで戯れていたグループのところへ歩み寄り、大きなビニールの中で演奏がはじまった。楽器を選ぶのに戸惑っていた生徒には、アーティストが声をかけ、一緒に楽器を選び、二人で自然の中に出かけ、音の対話を始めた。それぞれが主体的に動いて、創造的に過ごす風景が広がっていた。あつという間に時間は過ぎて、最後は、不思議な音を出しているところにみんなが集まって、ふにやふにやの音の中で終わった。前回のようになんか気持ちのいい音ではなかったけれど、ふにやふにやの音をみんなで響き鳴らした風景は、最後に先生がいった一言「よくわかんないけど、なんかいい！」という言葉がびったりだった。あつという間に暗くなって、急いで帰る支度へ。学校の車にのるとき、アーティストが帰りの音楽を鳴らしてくれた。その風景がまたとても愛おしかった。こうして、真っ暗になった糸数城跡で3回目の実践は終わった。

参加者の感想

学校現場の課題を間近にしたことがなかったですが、この取組みで学校の課題と自分の持っているものがこんなように繋がっていきけるんだということが発見でもあり嬉しかったことの一つです。今回の体験が特別な景色ではなくて、生徒さんたちや先生、私の日常の景色にどのように溶け込んでいけるのか、また機会があれば一緒に考えたり試したりしてみたいです。

犬塚 拓一郎 Takuichirou Inuzuka
1977年生まれ 宮崎県都城市出身
沖縄市コザにて音楽家としてふんわり活動中。

様々な楽器を自由に触る、演奏できる機会があって、生徒が主体的に手に取り音を奏でているところが良かった。即興的な演奏による、「その時しか得られない音楽」を体験できることで、生徒の創造性を育てることができた。音楽的な内容が主だったので、美術的な関わりがもともとあると美術が好きな生徒が興味を持って参加できると思った。授業の中では、1 小物楽器を使った創作の授業(3時間)、2 色々な音を聴くという単元(1時間)でできるのかな、と思いました。

新城 菜々子 Nanako Sinjyo
玉城中学校音楽教諭
沖縄県出身

子どもも大人もワクワク愉しむ学校づくりに奮闘中。南城市では「より良い学校教育を通じてより良い社会を創る」ことを目指し、学校が地域と共に取り組むコミュニティ・スクール(CS)を始めています。そんな中、「こえるまなび」と関わることができとてもワクワクしています。CSで目指している子どもも大人も主体となることと、アートのつながりに大きな可能性を感じています。

與儀 毅 Tsuyoshi Yogi
1967年沖縄県豊見城村生まれ。
南城市教育委員会教育部

「創造性とは何か」、「どのようにしたら一人ひとりが主体的に関わることのできる場を作り出せるのか」など、私自身が関心を持ち続けてきた問いについて議論しながら、実際にいろいろ試行錯誤するプロセスを多くの方々と共にできて、とても貴重な体験だった。家にある楽器を玉城中学校のみなさんが気に入ってくれたこと、いろいろな楽しみ方を発見してくれたことも嬉しかった。

古謝 麻耶子 Mayako Kozya
沖縄県宮古島出身
大学非常勤講師
アフリカ音楽の演奏や研究を行う。

教室を出て、学校の中庭や糸数城跡で様々なものに触れ、楽しそうに音を奏でたり、アートに触れたりしている生徒の姿を見て、私もたくさんのことを学びました。今回得たものを今後の授業にいかせたらいいな、と考えています。音や身体をつかって自分自身を表現できることの素晴らしさを感じるとともに、その大きな力も感じた実践でした。

新垣 阿礼 Arei Arakaki
玉城中学校美術教諭
鳥取県出身 南城市在住

好きなもので好きなこと、なんでもしていいんだよと言われる経験って、学校ではなかなかない。子ども達の目が本当にキラキラと輝いて、イメージーションが爆発する。自然の中に子ども達のキラキラとした声と沢山の楽器から奏でられる音!音!音!声!声!声!糸数城址での子どもたちと自然との対話が本当に素晴らしかった!!

出口 由香 Yuka Deguchi
東京生まれ南城市在住
【貧困】【ART】【教育】【多様性】を軸とした地域コミュニティづくりに奔走しています。

【参加者】

犬塚 拓一郎（アーティスト） / 古謝 麻耶子（アーティスト） / 新垣 阿礼（美術教諭） / 出口 由香（地域コーディネーター）
玉城中学校生徒 / 安里 恵美（地域共創キュレーター）

安里：こんにちは。実践を3回したんですが、結構バタバタでしたね。今日は、実践のビデオをみながら、一緒に振り返りをしていきます。どうして振り返りをするかという、授業だと振り返りテストがある。私たちは、みんなとの対話をしながら、研究で考えていたことがみんなの学びになっていくことを大切に、それを評価にしていきたいと考えている。そのために、時間をつくってもらいました。

戸惑いと楽しみの中で始まった1回目の実践の映像をみていきたいと思います。

1回目をやってみてどうでしたか？

生徒：なんかいろいろあってよくわからなかった。

生徒：不思議な楽器がたくさんあって面白かった。

生徒：見たことないけど面白そうな楽器がたくさんあった。

安里：1回目の発表をしたときはどんな気持ちだった？

生徒：演奏はできないけど、その場の音を楽しみながら鳴らせた。

生徒：自分が楽しんでいるのがどうやったら伝わるかなと思った。

生徒：楽器をふいたとき、穏やかな気持ちになった。

安里：アーティストの2人は1回目終わってどんな気持ちでしたか？

古謝：1回目は、これ持ってきたら面白いかな？と思った楽器をとりあえず持ってきたんですが、みんなが想像もしないことで遊んでくれて嬉しかった。リラックスした雰囲気の中で、この場所が賑やかになっていくのが楽しく、発表の中では思いもよらない創造がたくさんみれて嬉しかったです。先ほど、演奏はできないと話してたけど、アフリカでは演奏することと音を鳴らすことの違いがなく、同じリズムに乗ることが演奏なので、そこで感じたノリで音にしていくのが、バッチリでした。

犬塚：1回目は、絵を描いたり、紙粘土でプチプチしたり、いろいろな音や形を生み出して、考える前に感じたことをパッと表現しているのが素敵でした。難しい言葉でいうと、初期衝動という言葉があるんですが、パッとそのものに会ったときの心の動きを、それはどうかとジャッジするのではなく深くやることは、とても大事なことだと思う。みんながそれをやっているのが素敵で、その空間に僕も入ってワクワクして、楽しかったです。

気持ちを言葉にしてみる

安里：次は2回目の実践の映像をみていきます。2回目は教室から中庭へ移動したんだけど、どうでしたか？

生徒：広々とした空間で音の響きぐあいが、いつもと違った。

安里：次にみんな好きなのこについてきて一と言われたとき、どんな気持ちだった？

生徒：自分の好きなおとこで楽器を弾けて気持ちよかったです。

生徒：自然に包まれた気持ちになった。

新垣：普段演奏したことのない楽器ばかりだったので、新鮮さとみんなの音が合わさって合奏みたいな感じができてよかったです。

出口：普段は、自分で考えて好きにやる機会はなかなかないと思うけど、ハンドベルで音のキャッチボールをしているときの様子は、みんなとても楽しそうだった。正解はなく、全部正解なので、そういう実践を小学校でもやってみたい。

古謝：1回目はすごく自由だったんですが、2回目は吹奏楽の楽器もあり、音階を合わせられたら綺麗だろうなという思いがあり、それを伝えようとしたときに、楽器によって音階がバラバラで戸惑った。後半の発表では、ハーブにシャクトリムシを乗せて演奏してる姿があったり、グループを気にせず自由にしている感じが、音の条件を揃えようと思ったのが必要なかったくらい楽しくやった。普段は楽譜をよむのとは違った演奏に戸惑いがなかったかを聞いてみたい。

生徒：打楽器だけのグループでやったので、いつもと楽器が違うのがよかった。

生徒：みんなと一緒にいろんな音を出し合うのが楽しかった。

古謝：良かったです。終わった後に、すぐみんなに聞けばよかったです。言葉を聞けたらすごく嬉しいです。最後のバンバンパーンという音もみんなで弾けて嬉しかったです。

犬塚：僕は、広い運動場の奥の方で、適当に鳴らしながら

歩いてたのが印象的でした。それを、さあ、やろう！という感じではなく、なんとなくやっているのがいいなと感じてる。クラシックとかのように指揮に合わせてやるのとは違い、なんとなくやって、なんとなくみんなで世界をつくっていくことは、自由な感じがある。最後まで、誰も指揮したわけではないのに、みんながなんとなくやろうという気持ちが集まってできたのがとても素敵だった。こういうのできるの、みんなが心のどこかで音が好きだから実現したんだなと。

安里：みんなが日常でなんとなくはじまることある？

生徒：練習のときに集まって音を出すときとか。

安里：なんとなくって大事なキーワードな気がします。時計の針がよめなかつたり幼いころは、なんとなく始まることが多い。けど、社会では時間がわかるようになると、時間が決められ、なんとなく始まるのが少ない。仕事も9時出勤のときに、なんとなく9時すぎにいたら怒られてしまう。笑 でも、なんとなく始まることって大切で、簡単そうで難しく、難しそうで簡単に矛盾を感じます。

場所の力にゆだねられながら

安里：最後は3回目の実践の映像をみて振り返りましょう。3回目は糸数城跡にいき、ビジュアルアートの素材もありました。3回目はどうでしたか？

生徒：セロハンの素材は、風ですごい不思議な動きをして、面白かった。

生徒：風になった気分だった。

生徒：風景と音がめっちゃ綺麗な感じだった。

新垣：場所が心地がいいのと、ビジュアルアートの人の作品が違う空気をもたらし、音とか楽器とは違う形で感じるのが刺激的だった。

出口：自然の中でみんなが溶け込んでいて、自然と一体となっていた。1回目、2回目と回を重ねていく中でどんどん自由になっていくのがわかった。

古謝：教室や学校だと表情が変わりませんが、糸数城跡はいく度に表情が違い、刻々と変化する。もし楽譜があつたらそれを理想的に吹いて、教室で理想的に響かせることがあるけど、自由に表現するということは、その場の影響をすごく強く受けていく。風が強かったら、風の強さを強い音で表現したり、この場所だからできたことがたくさんある。風が強くて、セロハンがワーっとなる行為は偶然性。こういう偶然性を大切にしたい。授業の中で決まったことをやろうと進んでいるけど、時にはのんびり感じて、どうしたらいいか考えて、それをもとに進んでいくことが大事。糸数城跡は、入場料もなく自由に入れる。こんな自由で豊かな場所が近くにあつていいなと思います。やはり自然の中は気持ちよく、一緒にやれて楽しかったです。

犬塚：僕は、楽器をかえたチームのうまく音がならないのがすごく面白かった。鍵盤ハーモニカは、だいたい何をしてもちゃんと音がでるけれど、その時、どうしたら鍵盤ハーモニカでちゃんとした音がでないか頑張った。その結果、すごく軽く押した状態で吹くと出ることがわかった。それ

がすごく楽しかった。音楽には2つ方向性があると思っていて、技術を磨いて披露していくのと、もう一つは、その場で感じて、ちゃんとしない音でもなんかいいと感じること。それができた気がする。

古謝：なんかいいというのを自由に感じることはとても大切。みんなそのなんかいいのを探るのがとっても上手だった。

みんなのやってみよう

安里：初めて中学生と実践をして、みんなが遊び心をたくさんもっているのが嬉しかった。今後研究を続けていく中でも、みんなが何かしたいことを聞いてみたい。学校のみんなでやってみようことはある？

生徒：大きな白いキャンパスにペンキとかをぐしゃっつと描いてみたい。

生徒：遠心力をつかって、絵を描いてみたい。

生徒：海で寝たい。

生徒：もっと触ったことない楽器を触ってみたい。

生徒：手とか足とかで全身で描いてみたい。

生徒：ラクに楽しいやつをやりたい。

生徒：触ったことない楽器で短いメロディをみんなでやってみよう。

生徒：水風船でぶつけ合いをする

生徒：めっちゃくちゃ広いところで知らない楽器を吹いてみたい。

生徒：真っ白なキャンパスで音を聞いて描いてみたい。

新垣：美味しいものを食べたい。

出口：全身タイツみたいなのを着て、ペンキで絵をかく。

古謝：音がでる、大きな装置をつくってみたい。

犬塚：自由な音にエフェクトをかけたり、機械とつなげて音遊びをする。糸数城跡だったら、大きな音を出しても大丈夫だから、みんなで大きな音を出す、大胆なことをやってみよう。

安里：みんなのやりたいことを聞いて、またインスピレーションがわいて、どうやったらできるかなあ。と嬉しいお土産をもらった気持ちです。ありがとうございました。

地域実践 北中城村ライカム地区

実践
02

ライカム 場所：ライカム地区（北中城）

——フィールドの背景

北中城村ライカム地区は、かつて比嘉集落があった。太平洋戦争中に米軍に占領された。戦後も駐留軍用地（米軍アワセゴルフ場）に接収され続け、住民は長くふるさとに戻ることが叶わなかった。2010年に米軍から国に返還され、2013年に地権者に引き渡された。地権者は、早期に土地活用する事を目標に、北中城村アワセ土地区画整理組合の設立許可を得て、「医療福祉施設」「複合型商業交流施設」「健康・スポーツ交流施設」「住宅施設」という四つのゾーンから成る土地利用計画を策定し、6年8ヶ月で事業を完成させた。計画通りの工程で「街づくり」ができたのは、地権者の合意形成と北中城村を始めとする関係機関の支援の賜物である。「字ライカム」という名前は、戦後この地に設置された琉球米軍司令部（Ryukyu Command headquarters）の略称で、公募で募集し議会において全会一致で決定した。2015年にイオンモール沖縄ライカムのオープンと共に街びらきされ、ここ5年で急速に人口が増え、住民の人口が定数化してきた。2022年5月から北中城村建設課が住民向けに公園づくりワークショップを行い、住民主体のまちづくりへのきっかけづくりが始まった。研究では、公園づくりを通して住民の主体性を育み、地域の中で創造性を育む余白の場として注目した。行政・組合と課題を共有し、住民主体の公園づくりのプロセスの在り方を模索し、公園が地域資源となり、教育現場と連携し、村の小学校や中学校の学びの場として繋がっていくことを目指す。

* 参考文献：アワセ土地区画整理事業「沿革」・「字ライカムの誕生」

——活動の流れ

——リサーチ

ライカム地区は、ここで10年で大きく変化した地域である。10年前はゴルフ場からボールが飛んでくるのをさけるため、島袋に抜けていく道にはネットが掛けられていた。くねくねした道と雄大な自然が印象的だった。北中城村は、14の部落があり、長年住んでいる人々が地域に愛着を持ちコミュニティ活動を率先して行っている。ライカム地区は、新しいできた地域で、コミュニティがうまれる拠点が無い。この場所をリサーチしていくにあたっては、創造性とエリアがどう関係していくのかという視点をもってまちあるきを行い、気になったものを写真で切り取り、エリアの現状を記録することから始めた。空き地と高層ビルが交互に交差する街の風景に違和感を感じ、土地区画整理事業で区画整備された図面と街の様子を照らし合わせてみた。区画整備された図面は、パズルのようだった。本来沖縄の集落がうまれる場所には水場があり、その周辺に人々が住みつき、御嶽やカーが存在し、自然と一体となった風景がうまれる。しかし、ライカム地区は、区画整理の法律に則って計画的に整備・宅地化されており、本来の集落形成とは対照的である。また、誕生して間もない新しいまちであるが故に、区画整理後に土地を引き渡された地権者の中で、自分の土地をどのように利用するかまだ決めかねていることが、空き地と交差ビルが交差する風景として表れているのだろうか。そうした背景も影響しているのか、ライカム地区では、子どもたちの遊ぶ姿があまり見当たらない。これはライカム地区だけの問題ではなく、日本の都市計画による開発の課題でもある。開発という形で急速につくられた街に、様々な背景をもつ人々が住み、心理的安全性が保ちにくい環境になっている。では、どうしたらライカム地区と創造性が関係していくのだろうか。模索していたときに、区画整理された公園をどう利用するか住民向けのワークショップが行われている情報を得て参加した。公園づくりワークショップは、住民向けにどんな公園になったらいいか、グループでアイデアをまとめ出し合う形式だった。新しくつくられる予定の公園が、地域の創造性を育む拠点になるのではないかと感じた。

——ヒアリング

ライカム地区の公園づくりを担当している建設課の方に、ワークショップを行う目的や背景についてヒアリングをはじめた。公園づくりのワークショップは、公園づくりという目的と共に、ライカム地区の住民たちが交流するきっかけづくりの役割もあることがわかった。また、公園づくりの具体的な予算や施工日を予め決定せず、住民が主体的に動けるように行政側が余白を作っていて、自分たちの研究の方向性と課題を共有することができた。そこで、次の公園づくりワークショップの中で住民に研究について伝える機会をつくっていただいた。台風で延期したことで参加者は少なかったが、土地区画整理を担当した方と繋がることができた。再度、建設課・組合の方々とヒアリングをする機会を持つことができた。2回目のヒアリングでは、建設課としては試行イベントを通して公園のイメージをつくっていく時間が必要であり、住民からいただいた意見をできることから少しずつ進められたらという姿勢を確認できた。その一方で、個々に対応する難しさもあるので、住民の窓口ができるといいという提案もあった。土地区画整理組合の方からは、事業の実施にあたって土地所有者からの、貸したい（6割）、売りたい（2割）、使いたい（2割）という意見を踏まえ、複合型大規模商業施設を核とした街づくりに取組む方向になった。又、まちづくりにあたっては、環境影響評価書を基準にゴルフ場内にあった比嘉集落の御嶽や沢の保全、緑地を住処とする希少生物の保護といった環境に関する配慮がなされていた。そして、現在ライカムに住む住民の人数の定着化、市民向けの施設の用地が組合から寄付され、今後市民がどうまちに愛着をもつのか、自治会のような形でいくのかタウンマネジメントのような形でいくのか模索していることがわかった。研究側にCAMP-O協同組合の宮平未来さんもメンバーに入っていたが、住民が一体となってまちづくりする中で行政の窓口として、那覇ではまちづくり課が設置され、地域住民主体でできたまちづくり協議会と連携して行われていることや、トライアル・サウンディングという形で実証実験できる期間を設けてイメージを膨らますことができる方法などをアドバイスを受けた。ヒアリングの中で、行政・組合・研究の三者にとって、住民が主体的に関われる場づくりが共通の目的であることがわかった。

——考察・イメージの共有

リサーチ・ヒアリングを終えて、ライカム地区での現状を把握することができた。公園という場が地域の余白の空間としてあること、また、地域住民がみんなこのまちに住む初めての人であり、どういうふうに関わりながら主体的に関わることができるかが、行政・組合の課題である。沖縄県では基地の返還と共に、大きなエリアの都市計画が急激に進み、開発が進んだエリアが数々ある。ハコモノとしてのハード面はインパクトがあり資本を大きく動かすことができるが、コミュニティなど緩やかな時間の関係性の中で育まれるためにも時間や対話が必要である。行政が公

園づくりのワークショップの提案の中に、何もきまっていない状況・時間があることやプレーパークなどの試みを紹介し、イメージを膨らませる環境をつくる中で、地域住民がどう受け取るかが課題である。ライカム地区では、生活の中で表現することを大切にしているアーティストの西島麻衣さんと國場政志さんに声をかけた。ライカム地区の現状を伝えてイメージを膨らましてもらうことから始めた。その中で、公園という空間へのイメージを言葉だけではなく、ビジュアルイメージを描ける場づくりというアイデアが生まれた。イオンモール沖縄ライカムがSDGsの地域貢献活動の一環で地域清掃をするイベントを行う日に、住民参加ができる地域イベントを開催することになり、研究側も実践の場として参加することになった。

——実践1・2

実践にむけて急いで準備がはじまったが、週末の台風の影響で1回目の実践は中止になった。その後、延期等の変更は予定していなかったため、再度行政と組合の方と今後のイメージを共有する時間を設けた。これまでのワークショップは中央公民館を利用していたこともあり、新しい公園ができる場所で住民との対話ができる機会をつくり、4つの公園をまちあるきしながらめぐるアプローチをしていく方向性が決まった。住民の主体性が芽生える時間としてのきっかけづくりがキーワードになった。実践当日、研究チームは、場づくりをCAMP-Oの未来さんにお渡し、ビジュアルアートをティトウス先生・西島さん、記録を國場さんをお願いした。人々はポツポツと参加して、なにをするの？と戸惑いながら絵を描いてみたり、ゆったりと対話する時間が流れた。組合の方が、戦前の字比嘉地区の暮らしの様子を教えてくれる時間があつた。比嘉の人々の集落があつた場所や、土地収収でお墓も島袋に移動したなど、暮らしの大きな変化を聞き取ることができた。近くの保育園生も参加し、賑やかな時間も流れた。住民の参加者は、公園に関して自分のイメージを描いたり、研究活動に関心を示してくれたりして、対話を広げることができた。実践を終えて感じた課題は、来た人に対応を合わせていくという柔軟さが動きすぎ、研究の趣旨やどうしてビジュアルアートをやることになったのか、意図をしっかり説明せず、バタバタと時間が過ぎ去ってしまったことだ。実践が終わった後の研究チームでの振り返りの中では、「何をしているかよくわからない」という言葉が印象的だった。どういう文脈でやっているのかわかるもの、看板やのぼり旗をたてて、外から来る人が何をしているかわかるような目印を置いてみたらどうかなどの意見があがった。行政側も、はじめて公園を利用したという点では、風が強い場所でテントなどが危なかったなど、実際その場所でやってみないとわからない体感的なものを共有できたのは大きかった。参加者も研究チームも行政の人たちもフラットに課題を共有したり話ることができた点よかったという声もあがった。次のまちあるきにむけて、住民へのきっかけとして呼びかけするチラシの書き方を変えてみたりしたが、予定していた実践2回目のまちあるきは、残念ながら小雨と雷で中止になった。

——地域コミュニティイベント

実践3回目は、イオンモール沖縄ライカムの地域清掃の活動を行い、その後にライカム地区誕生までの経緯をまとめた。ニュースポーツの体験や野菜の移動販売など交流する場を設けた。ここに向けて、前回の実践の学びを改善して準備することから始めた。風が強い地域だったため、それに向けての対策や、トイレや水場がないため、地域の建設業の方に仮設トイレをお借りし、地域住民の参加を促すために小学校を通して周知した。当日は天気にも恵まれ100名ほどの方が参加した。参加した住民の方からは、「こんなにも子どもたちが住んでいるなんて初めて知った」「地域清掃という明確な目的があると参加しやすい」などの声があがった。

——リフレクション

12月17日に、10月からの実践を振り返る会が行われた。これまでの実践を通して、建設課の方から状況説明と今後に向けての意見交換が行われた。意見交換の中では、「公園づくりの中で市民の希望のメリット・デメリットが調和できる形を目指していきたい」「フィロソフィーを目指し、自然を生かしたアーティスティックな公園づくり」「何もなくても遊べる公園。休憩施設など安心して過ごす拠点があり、大きな木があり、木登りできたりする」「パークビーエフアイを実践する」などイメージが明瞭化してきた。ずっとできないままこうやって夢を語るのも良いねという声もあがり、空白の空間があることで人々の創造力が引き出される状況になっていた。今後は、近隣住民の関係づくりをしながら、同じ目的をもって公園づくりをしていくこと、この地域でのやり方を考えていきたいという方向性になった。

参加者の感想

表現することが人生に豊かさを生むことを伝えるべく、子どもや大人向けにアートクラスを開いている。今回声をかけていただき、地域とアートという部分を改めて考えさせていただきました。人々の暮らしの中にアートが入り込める可能性を大いに感じつつも、実際に入る空間をつくるにはそこに住む人々の中からも湧き出るものが何より必要なんじゃないかということを感じました。でもその最初のドアを開けるお手伝いをする方法、きっかけづくりは沢山の方法があるようにも感じます。アートや表現することの良さは、人が人に興味を持つ、他者に興味関心を持つことができる場所だと思います。住処の近くにある公園という空間にアートが入り込むことで繋がるはずもなかったものたちまでも繋がれるきっかけができると思うので、是非続けて模索してやっていきたいなと思いました。

西島 麻衣 Nishijima Mai
1989年福岡生まれ
2013年琉球大学教育学部美術専攻卒業

この活動の面白さは企画者側が発信者でもあり受信者でもある事です。ほんやりとまだ見えぬ不確かなゴールに対してほんのり色付けたボールを企画者は投げ、受けてはそのボールに更に色をつけ投げ返す。両者のキャッチボールに明確な正解はないかもしれません。それが故に時間もかかるのだろうけど、このキャッチボールの繰り返しが後々のゴールを創り上げていくのだと思いました。お互いの息が合うまで時間はかかると思います。そのかけた時間全てが輝くゴールに繋がると思うのでこの活動は続けていく価値があるはずで。

國場 政志 Masashi KOKUBA
1988年 うるま市在住
写真と衣服を愛する一般人

キャンプを通じた公共スペースの利活用や防災活動などを行なっている。AIOのライカム地区の公園づくりを対象としたリサーチおよび実践にCAMP-O協同組合および災害プラットフォームおきなわという立場で関わった。公園をはじめとした公共空間は街や地域の余白であり、その余白は災害時の拠り所にもなる為、地域との繋がりや地域の自治的な営みとのリンクが大切である。リサーチではこれからの公園づくりに向けて、地域住民の属性やニーズ把握についての提案や他地域の事例などを紹介した中で、ライカム地区には地域団体といえる集まりが無いとの事だった。立ち上げのきっかけを今回のアートを通じた実践や行政支援の中で生み出していく事が一つの目標であったと思うので、今回のリサーチや実践を記録・分析し、その内容を地域に伝えていく必要があると感じる。屋外に展開する事も公共性を高める取り組みだが、紙やオンライン媒体で事前や事後に発信し、伝える活動も公共性を高める取り組みであるので、地域との繋がりや地域の自治的な営みとリンクする公園づくりに向けた役割をそれぞれが担っていくと良いと感じた。

宮平 未来 Mirai Miyahira
1990年 那覇市出身
所属：キャンプ沖縄事業協同組合 / 災害プラットフォームおきなわ

令和元年9月に新たなまちとして誕生したライカム地区は、北中城村の新たな顔として県内外から注目を浴びています。そのライカム地区には4つの公園予定地があり、北中城村では地区の住民に親しみのある公園整備を目指して、コロナ禍が落ち着き始めた令和4年6月よりワークショップを開催しています。AIOの取組みは参加者それぞれが思い描く公園の未来をアートとして目に見える形で表現することができ、ワークショップの一助となりました。今後、AIOの取組みが幅広い分野と連携し、想像を超える成果を生み出すものとなってほしいと願います。

與儀 勝也 Katsuya Yogi
1990年生まれ 沖縄県中頭郡北中城村出身。北中城村役場建設課にて都市計画に関する業務を担当

新しい街。そこに住む人たちが「自分たちの公園」として誇りをもって末永く愛される公園整備ができればいいな、との思いで公園整備ワークショップを始めました。アート活動によって想像力が膨らみ、また、フィールドでの解放感もあって住民間の会話も弾み、コミュニティーづくりにかなり役立ったと思います。

安次嶺 正春 Masaharu Ashimine
1965年生まれ 沖縄県那覇市出身
北中城村役場 建設課長

今回、AIOさんのご協力を経て整備予定地となる現地でのワークショップを開催することができました。行政では思いつかない取り組みを学ぶことができ、子どもが楽しそうに取り組んでいたことがとても印象的であった。

城間 敦 Atsushi Shiroma
1976年生まれ 沖縄県北中城村出身
北中城村役場 建設課 都市計画係にて勤務。公園整備に向け地域の皆さんとワークショップを開催中。

地域実践 北中城村しまぶく学童クラブ

実践
03

しまぶく学童クラブ

場所：しまぶく学童クラブ

フィールドの背景

しまぶく学童クラブは、令和元年に島袋小学校区にはじめてできた公設民営の学童クラブである。定員61名の子どもたちと様々な世代の支援員10名が、「子どもたちの「子ども時代」を保障し、共に育む心の根」という理念のもと、自分で考えて行動し、遊べる子どもを育成している。学童は、子どもたちが異年齢集団の中でお互いが過ごしやすい環境をこどもが主体となつてつくっている。支援員は子どもの自治能力を高めるための経験を大切に支援している。令和元年から琉球大学工学部工学科建築コースの清水肇先生とゼミ生と一緒に、場づくりによる子どもたちの過ごし方のアプローチの研究を行ってきた。しまぶく学童クラブは、安里が勤めている場でもあり、普段の仕事の中で子どもたち・学童の方針・周辺エリアについては理解が共有されている。今年度は、琉球大学美術専修の学生に、エリアの共有・研究の内容の共有・実践フォローをしながら、子どもたちの遊びの場づくりを考えてもらい、実践するなかで、どんな反響・学び合いが生まれるかを記録していく。また、子どもたちの主体的・創造的な活動を育む環境への理解、子どもへの声かけ、学びへのアプローチを共有し、子どもが主体となつて活動していく環境をつくり、実践後には子どもたちの変化の記録をまとめる。

活動の流れ

——リサーチ・ヒアリング

しまぶく学童クラブでの実践は、琉球大学のデザイン基礎の中で学生が、授業の中で主体的・創造的に育む学びの場とは何かを考え、自分のやってみたいことを形にしていく流れをイメージして始まった。リサーチ・ヒアリングとして、まず、学生たちは、デザインとは何か・空間の作り方などを竹の素材を扱う授業で学習した。その後、地域のリサーチとして、北中城村荻道・大城、島袋地区をまちあるきして、地域や場についてイメージを膨らました。授業の中で、研究内容を講義し、学生が語り合い、主体性や創造性の学びの経験を共有した。コロナ渦の中で、学校でみんなで一緒に学ぶ時間が大幅に削られ、受験も重なり、友達の状況を共有できないまま、孤立した空間の中での学びが多かったなどの1年生の経験談も聞くことができた。学生たちには、まず各自のやってみたいことのイメージを膨らます時間を設け、その後発表する機会をつくった。1回目の発表では、子どもという存在を中心に置くというのが前提なのに「こういうことやったら困りませんか？」という受入先への配慮が先に来ってしまう姿が見受けられたり、自分のやりたいイメージばかり溢れ出すなど、自分自身との対話にまず戸惑いを覚える学生が多く見られた。懸念が強い学生には、自分のやってみたいことに集中して考えようと伝えたり、イメージばかりが溢れ出す学生には、対話を通しての整理を促した。

——考察・イメージの共有

デザイン基礎受講生たちとの授業が進んでいくなかで、創造的な学びを育むために必要な要素を実感することができた。地域創造キュレーターの役割にどのような姿勢・在り方が必要であるかは、これまで頭の中で考えるしかなかったけれど、授業の中で学生たちが創造的な学びを育む環境づくりを試行錯誤していく過程が、その在り方なのではないかという実感が生まれた。昨年の研究での考察のイメージがこの経験を通して形になっていった。

——実践1

それぞれの学生が、やってみたいことに必要な素材や道具を準備して、学童からは少し離れた大きなガジュマルの周りで実践は始まった。学童の子どもたちには、「今日は大学生が遊びにきてるから、遊びたかったらいつてきてね」という声かけで自分で判断できるような環境に設定した。ゆるりとした時間の流れの中で、ポツポツと子どもたちがきた。「なにやってるの？やってもいい？」と学生が準備している姿に積極的に関わる子もいれば、遠くからじーっと見て様子を伺っている子もいる。井上くん考案の、全身に色をぬるという活動では、人に塗るなんて体験はみんな初めてで、「今までで一番楽しい！」と夢中になり参加する子どももいた。肌にぬるという身体性を通した活動だったので、子どもたちと井上くんの距離はどんどん近くなっていき、緊張感がなくなっていった。終わりのころに、乾いたペンを皮膚から剥がすシーンは、親近感に包まれていた。そのシーンから、子どもたちには壁がないことを改めて感じることもできたし、人と人との触れ合いが安心感を生み、じゃれあって一緒に遊んでいるシーンが印象的だった。与儀さん考案の、染まる植物探しは、子どもとおしゃべりしながらの散歩のようだった。遠くから俯瞰してみたとき、そこには誰が先生で誰が生徒でもない、一緒に学び合う場があった。なかなか上手く染まらないときに、落ちていた草履を押しつけたら、それがスポンジ変わりになつてうまく染まった。偶然性がうまれる余白があった。最後に遅れてやってきた高学年の男子は、様子を見てすぐ真似をしはじめた。なにやってるの？おれもやりたい！と興味津々に活動にのめり込む姿があった。ティトウス先生がぶらさげた木のブランコには、活動に入れない子たちが集まり、何人乗れるか試していた。空間の中では流動的に5,6の遊びが広がっていたのが印象的。学生や先生たちの姿にインスパイアされながら自分のやりたい形で遊んでいく姿に、子どもたちの主体的な在り方を実感できた。

——リフレクション

実践を振り返る中で学生たちと子どもたちの反応の面白さを共有できた。何か一緒に作ることは一つの対話の形なのかもしれない。簡単にいえば、共同作業ではあるが、目的があつて育まれるのではなく、自然発生的に起こる作用のようなかたちをここでは示している。学生たちには、子どもたちの反応を感じて、次に何しようか材料を探したり、違うアクションを試みようとする積極さが生まれてきた。

——実践2

2回目は子どもたちも一緒に遊んだ思い出や前回の感想を聞いてくる子など、活動への参加にスピード感があつた。学生が作っている真横で真似して、竹をつかって自分たちの基地をつくるチームも出てきた。ロープワークにはまった女の子は、実写版マイクラフトみたいといって、何人のれるかドキドキしながらどんどんロープを張り巡らしていた。叩き染めチームは、叩いた音と一緒にすることを楽しみ、音楽のような時間を育んだり、職人のように上手に叩き染めする子が出てきて、みんなにコツを教えていた。子どもたちと一緒に活動を終えて、学生それぞれの考案が形になったものを撮影する時間をつくった。がじゅまるの中で揺らぐ染の布・今にでも破裂しそうな風船がくくりつけられた竹。学生それぞれのプロセスが場所や人と呼応してできあがった作品は、一つのインスタレーションのような風景を作り出していた。その様子を見て、子どもたちが撮った記念撮影をみると、みんな、自分の作品のような顔をしていた。その時、活動の主体がそれぞれであることを強く感じた。

——その後のこどもたちの活動

学生たちの実践途中、夏休みに入った学童ではグループ活動が行われた。しまぶく学童クラブのグループ活動は、グループで話し合つて自分たちのしたい活動を計画して行う。今年は学生たちの活動に影響をうけて、基地づくりをしたいという意見が多かった。運動場の中で自分達の好きな場所を選んで、空間をつくっていく子どもたちの姿に、1つのきっかけがそれぞれの子どもたちの創造性によって開花していく姿をみる事ができた。その中で、年配のじんぶんのある支援員であるしげさんが、子どもたちの竹とススキでつくっていた秘密基地を子どもたちやスタッフに教えて、大きな木を拠点に竹の家が出来上がった。その後その基地で泥団子の展示会をし学校の先生を招待するなど、場所が更なる表現を産み出す空間となつていった。学校の先生や保護者の方の反応も子どもたちの喜びとなり自信になつていった。夏休みが終わって秘密基地遊びが益々盛んになった。秘密なので誰にも見つからないように、自然物でしかつからないというこだわりをみせながら、運動場の端っこで、いろいろな基地がつくられ、壊されてはつくられていった。鎌をもって敷地を広げる姿や枯れ草を運ぶ姿はとても頼もしく、場所を開拓していく中で子どもたちは自分たちの空間という意識が強くなつていった。怪我や事故や仲間外れなど問題が起きたら、基地は壊さなければいけないかという黄色信号をつねに伝えていくことで、子どもたちは声をかけあつたり、譲るようになった。自分たちで責任をもって活動する姿は、主体性と創造性に溢れていた。どんな時代も子どもたちは、そういうことができる力があることを再認識できた。今後は、学童での子どもの主体的な活動を学校という場所でどう展開していくかを教育機関と連携して模索していきたい。

——参加者の感想

今回学童での実践に参加させて頂いて、1番印象に残った事は子どもたちの自主性の高さでした。私は色水や叩き染めといった自然の色で遊ぶことができたらしそうだ！という思い付きで今回の遊びを提案しましたが、予想していた遊び方よりもっと自由な展開で好きなように遊んでくれて、真っ直ぐで単純な発想の瞬発力を感じてとても楽しかったです。

与儀 一瑠 Ichiru Yogi

2003年沖縄県石垣島生まれ
琉球大学教育学部美術専修在学

遊びが大好きで日々、子どもたちと遊びながら子どもの居場所を育てている今年度地域実践に関わつてみて、何より子どもたちが楽しそうに過ごしていてすごく良かったと感じています。そして、実践後の子どもたちの様子として、以前は中でそれぞれの空間づくりをしていたが、実践後はフィールドが外へ広がり、竹やビニールを使つたりして基地づくりをしたりと上手な空間の使い方をするようになりました。今後の子どもたちの活躍も楽しみです！

上里 恵海 Emi Uezato

22歳、学童支援員

自分なりの美術表現を通して学童に通う小学生と深く関わる経験をさせてもらう事が出来ました。子どもたちはとても自由奔放で、自分がどの様に関わることができるかとても考える機会になりました。結果的に自分がやりたかった美術表現に子どもたちが勝手に参加することで、お互い対等なコミュニケーションができ、同じ目線で新たな発見がありながら、同時に自分は大学生としての意識で子どもたちにどの様に接すれば良いかを自分なりに考えることが出来ました。本当にとても貴重な体験させていただきありがとうございました。

井上 涼雅 Ryoga Inoue

2004年東京都生まれ沖縄県在住
琉球大学教育学部美術教育専修中学校
コースの一年次

私は学童支援員として子どもたちと関わっていく中で主体性と自主性を軸に考え、将来的に社会で自立できるだけの力をどうすれば身につけられるかを考えてきました。その中で今年度の実践で意識したことはリーダー達を育むこと。子どもたちが自分の意見を表現し、集団で生活することと所属の中で安心感を得られることはリーダーという存在があることで成り立つと考えたからです。高学年をリーダーとして動かすために大切だと思つていることは「自分の都合の良い駒としないこと」そのために尊重し、感謝し頼ることで信頼関係を築きました。そして、その関係性はそのままリーダーが下の子どもたちに示すものになると考えています。それは下の子どもたちの安心感に繋がり、また次の世代の子どもたちに渡っていくものになるはずで、安心感が芽生えれば自己表現も広がっていく、そうやって対話する機会を生むことで子ども達の社会性を育み将来の自立に少しでも貢献したいと考えています。

宮國 太希 miyaguni taiki

1996年生まれ。学童支援員

本活動を通じて、私自身が、子どもたちのあそびと関わる視点を育むことができたと感じています。彼らは、日々、学童という生活の場に帰ってくる中で、安心できる仲間や空間(場)に働きかけながら自分たちであそびを組み立てて発展させていきます。そんな彼らのあそび一つひとつの中に創造的な要素が多分に含まれていたり、それぞれがひとつの表現として確立されていることに、この活動を通じて気付くことができました。学童という場が、子どもたちの主体性や創造性を育てる空間であることを改めて捉え直しながら、一人ひとりが見せるあそびや生活の姿を地域社会や保護者に届けられる存在でありたいと思います。最後に、このような貴重な研究に携わらせて頂いたことに深く感謝致します。

神田 慎也 shinya kanda

1983年神奈川県生まれ沖縄県在住
一般社団法人千和 代表理事
ちより学童クラブ・しまぶく学童クラブ代表

創造性を育む学びの環境づくりへの道

——地域社会との対話とは、共同的な試みになる関係をつくること

実践では、地域社会との対話からはじまった。それぞれの枠を超えて人と人をつなぐ対話。試行錯誤しながら、固定的な方法ではなくて、柔軟に地域の状況に合わせる進み方している。昨年の報告会の際につながった人々に挨拶をしながら、自分たちの研究についての説明をし、地域の現状を聞くところから始まった。そうすると、もしかしたらこの方がいいかもしれないとか、今この課がワークショップを企画しているよという情報が集まってきた。そこで再度自分たちの研究について説明し、相手の考えや実践を聞く時間をつくった。最初はお伺いをたてる電話をするのも緊張していたが、みなさんに説明してお話を聞くという時間は、とても学びの多い時間だった。どんな現場にも課題や取り組んでいる実践があって、それぞれ向き合っている大人たちの姿に信頼感を感じ、前に進むことができた。実践する際に気をつけたことは、相手の主体性やパートナーとしての立ち位置を対話の中で尊敬することである。私たちが取り組んでいる創造的な学ぶ環境は誰かが一方的に創るものというよりも共同的な試みとして考えている。対話を積み重ねながら、研究の方向性に共感し率直な意見交換、共通な課題を模索する場として、南城市玉城中学校・北中城村ライカム・北中城村しまぶく学童クラブと3つの場所が実践対象になった。玉城中学校は、部活動の時間を使って、生徒たちが主体性や創造性を育む学びの場を音と空間に着目しサウンドスケープという形で実践した。ライカム地区は、土地区画整備で整備された公園づくりに着目した。新しい地域でコミュニティがないなど課題も多く、環境づくりを通して、住民が主体性に関わるきっかけづくりの実践になってくる。住民が広く関わる体制も狙いだが、イメージが共有できてきたら、学校、保育園などの教育組織もこのプロセスに関わってもらいたい。しまぶく学童クラブは、琉球大学教育学部の授業枠を活かして、学生たちからのアプローチをきっかけに自分たちの遊びが主体的・創造的に展開している活動を記録。主体的な場づくりをはじめると、子どもたちが自分たちで育てている姿をみることができ、継続的なアプローチとしての成果が読み取れる。実践は、それぞれに背景が異なっているが、地域を主体とした、共同的な試みが行われている。そして、実践に対してのリフレクションや対話を続け、今後この実践がつづいていくためにはどうしたら良いか、地域それぞれ対象を広げて、対話を重ねている。研究の成果は、まだ成果としてはっきり形になるものはないが、さまざまなフィールドで枠を超えて、ローカルと地域外のネットワークを構築し、またアーティストと地域を実践で繋いで、創造的な新しい学びの環境づくりのモデルのスタートをきることができた。行政側も、一時的なプロポーザル方式や講演会・イベントの事業展開から、どうしたら外部組織と継続的に地域主体の事業をつくれるかは今後の課題となってくる。このような地域社会との対話の在り方は、今後どんな地域でも行政が様々な外部組織と共創して行う手段として活用できるだろう。

——創造的な学びを育む環境づくりをつくるためのプロセス

学びの多様な場面をまとめるものとして、以前学びのサイクルを提示し、総合的な経験が、次々と発生し、いつも同じスタートに戻るのではなく、螺旋のように上昇し、学びによる人間の意識やアイデンティティを次々と再構築する経験になることを仮定した。学びの環境づくりの共同的な取り組みを本研究で実践していくのが一つのチャレンジであった。このチャレンジを経て、地域資源を生かしたアートプロジェクトによる教育実践に必要なプロセスを捉えることができた。

1 地域資源についてのリサーチ

(まちあるき・地域の情報を得る・地域情報誌、字誌、文献、地域の人との会話を通して情報を得る)

2 対話 (地域との文脈づくり・お互いの情報を共有する)

3 考察 (リサーチや対話の中で得られた情報を整理し、どのようなやり方が地域や学校と共同でできるか考える)

4 対話 (考察したイメージを地域・学校・アーティストと共有する)

5 実践 (共有したイメージを形にする)

6 対話 (実践での参加者の反応・実際にやってみて感じたこと・次回の実践にむけてのイメージの共有)

7 表現 (実践と対話を繰り返すことで形になっていったもの)

8 リフレクション (内部も外部も、地域住民とそうではないメンバーのリフレクション)

これらのプロセスでは、地域や参加者が主体的に関わる中で、表現されていくものの変化していく、空間的・時間的にも余白があることが大きな特徴になってくる。

——創造性を育む学びの環境の学ぶ体制とは

このような実践に関わった人々の反応を振り返ってみる。「Creative Learning Environment」の研究論文では、創造性を育む学習とは、遊びや主体的な学習、構成主義的な活動、自己表現や対話などを統合した、循環的で多面的な活動であると解釈している。今回の実践を振り返り、対象者が中学生や大人に拡張していったとき、そこには、戸惑い・自己との対話・他者との対話という3つの要素が新たに必要ではないかと感じている。乳幼児期や学童期は、物事を純粋に捉えて遊ぶことができるが、青年期へ成長すると、物事や社会や人に対して距離をもって捉えることが増えてくる。

中学校での実践の中では、生徒が楽器に対して素直に遊ぶ場面もみられたが、どうしたらいいか戸惑っている場面も多くみられた。戸惑いとは、手段や方法を思いつかないでまごつくことを言う。まごつくとは、とるべき方法や進むべき方向がわからず、落ち着かず迷う。まごまごする。生徒たちが、何かするまでにどうしたらいいか迷う仕草や行動をとる姿は、自らそこに歩みよろうとする姿勢のように感じた。実践がはじまる前に、階段をいったりきたりする姿や、楽器を目の前にしてどうしようかなとふらふらする姿をよく目にした。こういう戸惑っている姿は、自分で考え思考している時間である。そういう姿勢は主体性を体現している。明確な指導なしで動くとき自分の中で意味合いを作る。そういう姿に、これまで、学びは焦点を合わせることは少なかった。創造性を育む学びの価値は、子どもたちの活動のプロセスにある。そのためにも、子どもたちの活動に多様な視点をもって観察する力が必要となってくるだろう。

次に、自分との対話で注目したいのは、ふと出る心のつぶやきである。環境との対話や実践をする中で、それぞれが感じた言葉を無意識に発することを自分との対話が表に現れたものと捉える。自分の記憶の中の経験と今の経験を重ねる発言が多く、実践の中では創造性を表しているてがかりとなった。

最後に、他者との対話とは、どうしていいかわからないときに周りに聞いてみることや、やり方がわからない、どうしようと戸惑っている姿に、誰かが対応・反応すること。これはどう?どうしようか?わからない。などと自分の率直な気持ちを誰かに伝え、対話することを、ここでは他者との対話として捉える。実践の中で、言葉ではなく音を通して対話してお互いが自分のちょうどいいを探したときの風景は、とても美しかった。

今回の実践で、主体性や創造性を育む学ぶ環境の体制として、戸惑い・自己との対話・他者との対話の3つを行為としてとらえることができた。

本研究で見えてきたのは、現在の学ぶ環境は非常にシステムティックであり、学習者が自分で考える機会が乏しく、学習とは、誰かが作ったものをいただくことと考えてしまう場面が圧倒的に多い。主体性と創造性を育むにはその概念を更新する必要がある。主に枠内で動いている当事者は枠を変える刺激として違う見方が必要になる。これは美術の世界ではインスピレーションという概念と一緒にある。

このプロセスの中で私たちは研究者として、このようなインスピレーションをどうファシリテートできるか、また学ぶ環境をどうキュレーションできるのかを試行錯誤中で、段階的に後ろをみて立ち止まり、リフレクションしながら、前に進んでいる。

実践研究・報告会

本研究の研究方法は、**考察と対話と実践を繰り返すこと**である。報告会でも対話のプロセスを用いて、様々な立場の人々から率直な意見をいただきながら、**私たちが取り組んでいる創造的な学ぶ環境が協働的な試みとなることを目指して**いく。

【目的】 専門の違う研究者の方々を招いて今後研究が発展していくための知見を求める。実践を通して見えてきたことを共有し、今後沖縄で活動が循環していくことを目指すための対話の時間。

【参加者】 高橋 そよ（琉球大学人文社会学部准教授）/ 寺石 悦章（琉球大学人文社会学部教授）/
丹野 文佳（琉球大学大学院地域共創科在学）

【報告者】 スプリー テイトゥス/安里 恵美

安里：去年から主体性と創造性を育む学びの環境づくりを研究している。今回、研究という枠組みの中で違うジャンルの先生から、本研究について率直な意見を伺いたく場を設けた。

テイトゥス：私たちは、アクションリサーチのような進行中の研究で、距離をとりにくい。いろいろな人の観点から批評を頂きたい。また、教育的な話のなかでは、今の教育システムが評価のために不具合が起きていると危惧している。数的評価は、余裕や隙間がなくなり、主体性も失う。しかし、評価を無視することもできない。教育分野ではない社会学的なところでは、研究に関する評価をどうしているか意見を伺いたい。

(実践の映像・振り返りを共有してからの対話より)

**アーティストの存在は、
やっていいんだという安心感**

寺石：今の映像を見て、子どもたちがとても生き生きと、楽しそうにしている様子が伝わってきた。これからもあんな感じで楽しく遊んでいればいいのではないか。報告書なんて必要なんだろうか。説明する必要があるだろうか。この映像を見れば、楽しんでいるということが誰にでもわかるし、それがわからない人はいないはず。この映像が一番説得力があると思う。想像だけど、この映像に映っている子どもたちの中には、日頃、あんなに盛り上がることはない、静かな子もいるはず。そんな子が、「わっ！こんなに生き生きと、楽しそうにしている」と驚くと思う。日頃のことを知っている人の方が感動するんじゃないかな。アーティストがいるかないかで大きな違いがあると思う。日頃は「あれをするな」「これをするな」で縛りつけているところがあるので、ハメを外しにくい。でもアーティストがいて、いろいろなことをやってくると、「ここまでやってもいいんだ」「こんなことやっても許されるんだ」という安心感が出てくるような気がする。

テイトゥス：大人のモデルは特に大事ですよ。今の教育現場では、子どもが大人がどうしているか顔色を伺うことが結構強いと思う。

寺石：間違えちゃいけないという状態。不正解を出してしまうことに対する恐れとか。

テイトゥス：報告書を作成する目的は、インスティテューションを変えたく、教育委員会や学校と話しをするときにどうアプローチし、どういうふうに意味を伝えるかを考え

ていて。私の印象ですが、学校は楽しい！というのが、あまりいい意味じゃないような。一応、楽しく学ぶことはあるけど、楽しすぎたら困るというのが、学校文化にある感じがする。

高橋：すごく面白かったです。ありがとうございます。私の専門は生態人類学や環境民俗学で、文化の継承に興味があります。私自身はサンゴ礁で漁をする素潜り漁師さんの研究をずっとして、例えば漁師さんがどのようにサンゴ礁を認識しているか、そしてその「知識」の結晶としてどのように道具を創り出しているかを調査しています。しかしそのような伝統的な漁法は消滅の危機に直面しています。漁師さんがいなくなると、その知識や生きた文化としての漁具などの物質文化自体がなくなってしまうので、そこをどうやって継承していくことができるかを地域の方とコラボレーションしながら研究をしている。このような参加型研究と一緒に企画し、調査するプロセスの中で、地域の人たちが互いに学び合うんですね。地域の中でも異なる経験をしてきた人びとが出会い、互いに学び合うことで何が生まれるのかに、私は今興味があります。その点から今回の報告会を通して、学ぶ場をどうつくるかということは、私自身にとっても勉強になりました。

悩んでいることが共通していて、これをどう「研究」という形でフレームワークしていけるのかという悩みに共感します。研究として構成する戦略ポイントはいくつかあると思いました。テイトゥス先生もおっしゃっていたように、今回対象とされた3つのフィールドをモデル化し、検討することは可能でしょうか。お話のあった「人・場・時間・きっかけ」が今までやった研究の中で重要な要素であれば、これらを分析項目として、今まで実践したフィールドでどう違うのか、どう違わないのかや、項目間の関係性など明らかにすると、こういうフィールドだとこういうきっかけがあると、何か意識変容や行動変容が起こるといったをレベレッジポイントのようなものを評価し、可視化すると、共に学び合う場作りの理論化へ展開できるのではないのでしょうか。それが今回はアーティストという他者の存在だったと思うのですが、きっかけというのは必ずしもアーティストである必要はないと思うんですね。なにかアクションと、行動のネットワークなどがわかっていると、他のところへいっても応用ができる。モデル化がされると、学校などの組織に対しても提案がしやすくなるのかな。ただし、そのためには、子どもたちのリフレクションも確かに大事だと思います。プログラムを開発する学校などの組織側と学ぶ側の両方の振り返りと分析がたぶん大事なんだろうな

と思った。本当はやりたいと思っているけれど、何がボトルネックになっているのかとか、そういう分析が今後必要になってくる。研究としてはボトルネックとレベレッジポイントなどをはっきりさせる、解きほくしてあげるのがたぶん大事だと思いました。せっかく、前回のプロジェクトで、創造性の場が作るには4つの項目をつくるのが大事だとわかったというのが、今回のこれも4つの項目に沿って、モデル化していく、フレームワークをつくるにはいいんじゃないかと思いました。

テイトゥス：その辺、まだ途中でですね。各地域でやることで、地域の個性を認めながら進めることは、方法論に反対という点がある。ある地域でうまくいったから、他の地域でもうまくいくということではなくて。プロセスの中で地域の個性を反映させるのが大切なポイントなのかと。クリエイティブの分野では、方法論がないのが大きいです。特に美術の場合はない。概念的に何か意味があるかもしれないけど、方法として繰り返すと美術ではなくなるところがある。そこが科学的・アカデミックな世界と美術の世界の大きな違いで、そこにどう橋をつくるかが、まだ見えないけど、対話が大事になってくると考えていて。私たち外から来る人間と地域にいる中の人間とどちらも個性があるけど、外と中のキャッチボールによって、何かなることが一番コアなポイントになっていくかと。

センスってどういうこと？

テイトゥス：その中では、私たち研究者や実践者のセンスが大きくて。センスをどう位置付けるかはある意味研究として大事だけれど、意味づけることでの矛盾を感じてしまう。センスがないと、どんな方法論でも失敗するというのが私の経験。一般化したい、モデル化したいけれど、方法的にやりすぎたら、部分的に成功しても全体的に難しそうな気がする。こちら辺は、思想・哲学的な考えの問題になってくるかなあ。

安里：センスという言葉はよく使われるのですが、すごく曖昧性のある言葉。アートもセンスも、A=Aという解はないし、スキルとしてチェック項目のような伝え方ではできない。センスというカテゴリーを育む、いい伝達方法があったらよいが。教育的にセンスは、人間のそれぞれが持っている個性を引き出すことにもなる。センスを一般化することは難しいけれど、そこでも対話が大事になるかと。

テイトゥス：ちなみに私もよく日本語でセンスという言葉を使うんだけど、今日本で使われているセンスと一番近い、日本語の単語はなんですかね。

高橋：勘とか品みたいなものでしょうか。さっき、モデル化とか一般化というお話をしましたが、プロジェクトの目的次第だと思うんですよね。最初、報告会のお話を頂いた時にはこの取り組みを研究としてどう捉えることができるのか、そのための評価をどう考えるかということだったかと思います。その点で大事なことは、プロジェクトを実施する側が、何のために評価するかという目的を明確に持つことが大事だと思っています。例えば、人材を育てる。クリエイティビティを目指すような事業・インスティテューション、カリキュラムをつくるのか。今回の報告で

は、その目的がたくさんあるように思いました。もちろん目的1つではなくてもいいと思うんですけど、それらの関係性を全部、プロジェクトの見取り図に描いておく必要があると思います。大きな目的である「人間らしくいきること」にいくための道のりのなかに、今はここにいるといった、チェック項目やステップがあるんだということを示すとわかりやすいのではないのでしょうか。つまり、それがプロジェクトの達成度合いを可視化する評価項目になる。

安里：双六でもいいですね。

高橋：3つ戻る・・・みたいな。笑

安里：双六の方がおもしろそうだな。

高橋：「担当していた先生が異動する」3つ戻る、とか

安里：プロジェクトを進める中で、右往左往がある余ももしっかり表現できる形を大切にしていきたい。チェックではなく、双六的な表現を使うと「やっぱり難しいので休憩」的なことも入れることができる。

テイトゥス：このようなゲームセオリーは、面白いですね。生きているというコントロールできない状況に対しての一つの人間の答えになってくる気がする。

評価をどうしたらいいか

テイトゥス：評価に関しても、目的や目標を理解して、実践で関わった人が判断すると現実性がでてくる。沖縄という地域で学ぶことも、実践を進めていくなかで違う評価方法が必要と感じている。なんとなく違う教育をきちんとみせていきたいし、その可能性が伝わるようなモデル・実践を2、3年後の目標として考えていきたい。

寺石：ある意味やっていることが世間一般と相反することがあるので、それを一般の人に納得させようということはずごく難しい。ここでは数値化できないことを目指しているのに、こういった効果を数値で示せと世間は求めるわけだから。でも、それとは違う方向を目指している。どうしたらいいんだらう。

テイトゥス：ある意味違う価値観を共有していきたい。数的評価には慣れているが、数字で評価できない学びの場面がたくさんある。また保護者も、自分の子どもがどこの大学にいけるか数字で判断して訴えているので、社会的な学びに関する価値観が、大きな壁のひとつ。

安里：数字で評価できないものがあるとはっきり言えたら良いのか。この研究も数字で結果を出せと言われたら心折れそう。

高橋：別に評価って数字にとられる必要性はないと思っています。本当は自分はこちらりたいというゴール、今はここまでできているというプロセスやステップなどを確認できることが大事だと思う。それらは今何%上がっている、下がっているかではなく、今ここまでプロジェクトが進んでいるということを言葉で説明することが大切で、それが数字であれ言葉であれ、なんでもいいと思う。私たちも環境保全のプロジェクトをしているんですけど、だんだんそ

ういうふうの説明するようになってきている。だから、まだこれできてない、だからこれやろう。とか。新たにやりたいことがでてきたことに、数字じゃなく言葉で定性的に説明していく。研究評価とは、誰かに評価してもらうものではなく、自分のための評価だと認識を変える。それによって自分の立っている場所を確認し、見直しもできる。そうすると p17 の役割の在り方の図をよく見ると、関係者の中に子どもがいけないことに気が付きます。子どもも評価できるようになればいいんだと思う。この図の示す対話の中にも子どもがいけない。今の学校教育の問題は、そこに子どもがいけないところだと思うんですね。

本当は子どもたち自身が大人になるために何を学びたいのか。20 歳になるためにこんなことしたいとか、15 歳になるためにこんなことしてきたいなという達成項目もあることも大切だと思います。

(報告会の時点では子どもの存在はなく、この助言から、真ん中に子どもを配置した)

安里：子どもと一緒に学びの場をつくることは大切。今はまだ、子どもたちに率直に疑問を投げかけてはいない。実践が終わった後にどんな続きがやりたい？と聞いたら、全身で大きな絵を描いてみたいという声がでてきた。それを聞いて、私も触発され、こんなアーティストがいいなあとか、こんな空間がいいかなと新しいインスピレーションがうまれた。子どもたちがやりたいという言葉が入ってくると、先生たちも嬉しそうだった。最初は、こちゃこちゃさせて、そこから、やりたいことを自分でみつけていってほしい。

高橋：そこに先生の新しい研究テーマがみつかるとなお良い。研究者は研究者として、新しいリサーチ・クエッションが見えてくると思いますが、そのような多様なセッションが起こっていることを説明できるという学びの場になるのでは。

この研究を受け止めてもらうにはどうしたらいいだろうか。

安里：私たちの研究の報告をするとき、どういうところに伝えたら良いと思いますか？

高橋：そういうことを教育学部で悩むってことは、教育学部の中ではこのような取り組みを研究として位置付けるのは難しいですか？

ティトウス：教育学部では、結構難しく感じている。教育学部の美術の位置付けや存在だけみても、学校教育システムと同じで、余裕があれば美術もできますね！という感じになっていて。そこが価値観の違いであって苦しい。美術は、主体性や創造性という価値を育むことができるのに、システムの中で要求されていない。琉球大学の新しい研究科(2022年より開設された琉球大学大学院地域共創研究科)は、全然違う風を感じる。

高橋：人文・社会科学的な視点から、研究として全く違和感なく伺っていました。今回のプロジェクトはトランスディシプリナリー研究の、まさに一つのケーススタディだと思います。社会課題解決型研究において、地域の方とい

かに対話しながら、いかに新しい知を創造していくかという参加型の手法は一つの人文・社会科学研究の潮流になっていると思います。だから、何を悩んでいるのかわからない(笑)。これからの展開も楽しみで、とても良いと思います。

ティトウス：それは、日本の中では例外ではないですか？

高橋：いや、これだけ世界中の共通言語としてSDGsや、課題解決型、地域共創が求められるので、全く心配ないのではないのでしょうか。

安里：私は、教育をテーマに研究したいと考えている中で、現在ある教職大学院では教員の人向けのカリキュラムになっていて、地域共創研究科があってよかったなと思っている。地域共創研究科では、人間が学ぶという行為に関して研究している人が多く、安心感がある。教育学部では、算数をどう教えるかが研究の材料になりやすく、人間が学ぶ行為について深く学べるかわからない。

ティトウス：教育学部では、中央的な目標が明らかになっていて、それに関してどうやるか、かなり細かく決まっている。そのため主体的な取り組みが少なく、多様な価値観がうまれず、教育に対する価値観の違いを伝える隙間が少ない。

安里：学校で実践研究を話すと、理想はそうだねと共感するだけで終わってしまいがち。

高橋：さつき映像で、子どもたちがシャクトリムシに合わせてリズムを奏でるシーンがありました。それは一定の規則性を明らかにする数学につながったり、生き物そのものの関心となる生物学や色そのものの知識や学びにつながる。今回の取り組みは、多様な知識の学び合いの場への突破口ではなく、研究者や教育者にも新しいアプローチの仕方を得られることを示したと思います。

ティトウス：学校現場にいくと、あまりにも今の現状が厳しいところがあるので、先生たちはみんな模索している気がして。

安里：学校や行政には固い枠がある。そういう固定している枠を超えたいので隙間探しという言い方をするけど、他にいい言い方はあるか？

寺石：今の話とはちょっとずれるけど、もっと正面から受け入れてもらいたいとすると、何か役に立つということがないと、世間の人や学校ももちろん、受け入れてくれないと思う。こんな風に役に立つんだと言わないと。単に子どもが楽しいではなくて、いい高校に入って、いい大学に入って、いい会社に入るというシステムのどこかと繋がっていないと難しい。でも創造力っていうのは、どこかで繋がるように思う。「ここで役に立ちます」「創造力を伸ばしていくとここで役に立つんです」と言えば、「なるほど」と言ってくれる人が多少は出るんじゃないかな。みんなが賛成するわけじゃないとしても、今よりは反応がいいんじゃないか。

人類の学びの変化について

報告書のイラストをみて (p 10 参照)

高橋：この図が示す「近代以前」のような、自然と共に生きていた時に、なぜ学ばなければいけなかったかという、学ばないと死ぬ。知識を得ることは「死」やリスクを避け、生存するために必要だったからだとも言えます。例えば、熊にこのぐらい近づくと襲われるとか、有毒な植物も毒抜きをするとエネルギー源となる澱粉質を得ることができるとか。この図の中に死んでいる人がいないといけなけれど。現代は、学ぶことが生きることと直結しているかという緊迫感が問われているように思います。それから、共同性がないと生きていけなかった。知識だけではなく、どうやって協働したり、妥協したり譲り合ったり、分かち合うことができるかという、人との関わりも学びの中から得られることですよ。(この助言から、近代以前の学びの環境には、猛獣に襲われているシーンや、魚釣りをして溺れそうなシーンを追加し、死が生活にあることを表現)

ティトウス：それは、今の研究にも背景としてはあった。全国统一学力テストがはじまり、沖縄県が最下位になり、教育学部の雰囲気が変わった。最下位になるということは、沖縄ではちょっと違う風が吹いていて、違う価値観の表現になっている。最下位でいいとは思わないけれど、沖縄の教育がもっている独自の風で通りぬければいいのに、中央主義の価値観に合わせることを頑張って、下から3番目になるという目標はどうだろうか。学力向上を推進する中で、コミュニケーション力やソフトスキルがつぶされている現状もみえてきている。

安里：もうちょっと、ソフトスキルや豊かさなどを言葉にしていくといいのか。

ティトウス：残念ながら、学者や新聞ではそういう分析できる人は沖縄に少ない。中央のシステムにどうにかついていくことに必死になり、梯子を下から登りながら、自分のアイデンティティをあやふやにするみたいな感じの教育現場になっている。コミュニケーション力やソフトスキルなどのキーワードを意識して、何が意味があるかを考えなければいけない。

安里：価値の言語化。学ぶことには失敗も含めていろいろな価値がある。そういうことをもう少し言語化していきたい。

報告会を聞きながら感じたこと

丹野：アートプロジェクトの映像をみたとき、大人というか子ども側の視点になるのですが、小学生のときに、山形県の母校で、絵本作家の荒井良二さんと一緒に制作する機会があり、一緒に作ったものを飾ったなあという記憶を思い出しました。先ほど、高橋先生からも役割の場に子どもがいけないという指摘がありましたが、企画する大人側はこうなってほしいとか、こういう経験をしてほしいということは、子どもには伝わっていない。もちろん理解できる年齢的な壁はあるけれど、子どもに意図を伝えないままでは、「ただ楽しかった。」という言葉で終わってしまう。例えば、アートとは違うけれど、農業体験や米作りなどの体験も、普段とは違う環境で経験をして、1、2回だと繋がって

こない。その時は非日常で、経験的な開放的な学びを得られても、システム化された学校社会に戻されてしまっている。今の私も、あのときの経験がどう生かされているかと聞かれたら、うまく言語化できない。言語化できないことに学びが蓄積されているのかもしれないけれど、意識的にあのときこれやったら、こうなったよねという意識がないと、世間的に意味とか価値が見出せないという話に繋がっているかと。やっぱりそういった意味でも、子どもが主体となり、最初の課題づくりや機会づくりから巻き込んでいくことが大切なことかと感じた。

ティトウス：今の話はとても大切だと思う。今の教育でも体験的な学びはあるけれど、非日常になっている。ワークショップで1回やって終わりでは、あまり主体的にはならない。何かを自分のために向き合う体制にならないと、ちゃんと落ちてこないし、経験としては薄い。しかし、今の子どもたちに「何がやりたい？」と聞くと、YouTube、TikTok とかがすぐに出て、偏ってしまっている。子どもが体験して満足するという行為が、昔より遠い状況になっている。実際の日常の体験そのものにノイズがかかっている。だからこそ、感覚を拓くプロセスを大事にしたい。

参加者の感想

■高橋 そよ

琉球大学人文社会学部准教授 (環境民俗学)

学校や公園づくり、学童保育所などの現場で、多様なバックグラウンドの方々との対話をしながらみんなで目標に向かっていく、そしてそこで生まれた新しい発見が次の学びへと循環していく地域実践はとても勉強になりました。改めて「学ぶこと」の意味を考えさせられました。これからの展開もますます楽しみです！

■寺石 悦章

琉球大学人文社会学部教授 (哲学)

映像に出てきた、ゲームやスマホの時とはまるで違う生き生きした表情がとっても印象的でした。逆にいえば、今の教育からは笑顔がすっかり消えています。でも成長するって(本人にとっても、周囲の大人にとっても)わくわくする楽しいことのはず。だったら教育も、もっと楽しくない！

それぞれの地域実践のこれから

それぞれの地域実践を終えて、うまれた課題

今年度は、様々な地域において、創造性を育む学びの場についての実践が始まり、対話の中でお互いが自分の立ち位置から考えていることを話し合いができる関係性がつくれてきた。それぞれに枠を超えたつながりが生まれはじめ、続きのかたちが見えてきた。では、今後実践を続けていくための課題はどのようなことだろうか。学びのプロセスの中で、次にむけて準備をし、課題に対して対話・表現・考察を続ける必要がある。それぞれの地域での課題とは何かを整理していきたい。

南城市玉城中学校

地域実践の中でも、研究の展望に様々な要素が揃っているのが玉城中学校である。教育委員会から学校に繋がり、アーティストと先生が対話しながら、糸数城跡という地域資源を活かした活動ができ、実践を子どもたちと振り返り、教育委員会の方々に報告することができた。玉城中学校の実践を通して創造的な学びの環境づくりのプロセスが明確になった。今後の課題は、学校にどう展開できるかである。学校の枠内では、教科を超えた取り組みとして先生との対話を重ねる必要があり、学校の枠を超えた活動では、コミュニティ・スクールの活動と連携していけるか模索していかなければいけない。教育委員会との報告会では、私たちの実践がコミュニティ・スクールが目指す在り方として評価されたが、コミュニティ・スクールの枠の中でどれくらい可能なか今後も対話を続けていくことになった。

南城市玉城中学校の課題

- ・教科の枠をどう超えていくことができるか
- ・創造性を育む学びの時間をどう学校の授業づくり中でつくるか
- ・コミュニティ・スクールとしての在り方を模索してみる
- ・授業の中で同じような実践を先生と協働でしてみる
- ・学校の文脈の中で地域に根付く位置づけの仕方を模索する
- ・地域共創キュレーターを育成する場をつくる

北中城村ライカム地区

地域実践の中でライカム地区では、創造性を育む学びの環境づくりのアプローチは、街の余白として具体的な計画がこれから進むとみられる公園。公園づくりのプロセスが創造性を育む学びの環境づくりとなり、ソフト面から考える計画としての可能性に着目した。ライカム地区は、対象となる子どもや地域住民の存在が確立していないことが大きな課題であった。行政や住民と意見交換を続けていく中で、研究の理解が広まった。今後の課題は、創造性を育む環境づくりに関して、行政の部署を超えていく方法があるか、教育資源として活用していけるか繋ぎ目を模索していきたい。

北中城村ライカム地区の課題

- ・創造性を育む学びの環境づくりと地域の自治形成がどうつながっていくか
- ・創造性をういて、主体的に住民が関わる場のつくり方
- ・環境づくりとして、学校や地域の教育活動との連携

北中城村しまぶく学童クラブ

地域実践の中でしまぶく学童クラブでは、拠点である中で、実際に子どもと学生が主体的・創造的に関わる実践が行われた。そして、これをきっかけに子どもたちが主体となり、環境づくりを実践していく展開を見ることができた。子ども達の主体的な活動が自立にむかう術でありながら、システムの中でどういう風に発展できるかが課題である。例えば、ルールづくりや安全性の確保など、大人も共に学び合わなければいけない。子どもたちの主体性を今より一層認めていくようなシステムづくりやフレームワークづくりが求められる。

とつぜんですが、いまがくじょうでは、〇〇〇部というものがはかていて
いろいろな部を子どもたちが作っています。そして、これを書いています
部は、「もちづくり部」です。そちらのお子さまが、「この部はいりたい!!!」
というのがあるが下に「この部に加入して」と書いてある。この部は、
3名、げんがひで4名です。たいへんぎくふりと思ひますが、もし
4名いじょうはいりたい場合は、たいへんぎくふりですが、げんがひ
できめてもらいます。もしこの部にはいりなかつたお子さんは、ほかの
部があるのかをしまぶくでくじょう

北中城村しまぶく学童クラブの課題

- ・子どもの主体的な動きへの学校・保護者理解
- ・発達段階にあった自立性を育むための勉強会
- ・子どもたちが自分達の計画を創造的に実行できる体制づくり
- ・学童での実践を学校の授業の中で行ってみる

【総括】

今年度、本研究で行った実践はフィールドによって異なるアプローチであったが、創造性を育む学びの環境という目標は同じだった。南城市玉城では事前に行ったアートプロジェクトのもとでスタートし、教育現場から環境づくりに向き合った、北中城村ライカム地区の場合、街の中の未計画の空間から環境づくりに向き合った、また北中城村島袋では学童という自由度の高い子どもの日常の場所を生かして直接に子どもが関わる環境づくりに向き合った。全体の活動を通して創造的なプロセスを活かし、現在の仕組みの中でどこまで枠を超えられるのかという実験を行ったとも言える。スタートの段階で予想していた以上に、現在のシステムの中では枠を超える活動に関する理解があつて、従来と違うやり方を要求されているという印象が強い。今までの研究活動では現在の教育システムの狭間を探してこっそり動いていたが、これから、教育の骨組みに影響のある実践を行うと新たな課題が見えてくるだろう。そこでも一番重要になるのは、今までのような充実した対話である。一人ひとりの創造性は様々な形で、そのような人々の共同体の創造性は対話に頼っている。様々なフィールドで対話をつづけることによって創造性を育む学びの環境が次々と生まれてくる兆しがみえた。

この研究を始めたきっかけ スプリー テイトウス

建築と美術のバックグラウンドを持つ私にとって、2001年に琉球大学の教育学部で教え始めたとき、教育は中心的なテーマではなかった。教育の話題に興味はあったが、私にとってはかなり遠い世界だった。しかし、沖縄という魅力的な地域文化に囲まれた土地で生活したことで、教育に関するさまざまな概念を改めて考えるようになった。この研究は、この再考のプロセスの一つである。

——全国学力テストの最低とは

日本国内では、沖縄は学力最下位県の一つとされており、私は2000年代後半に始まった全国学力テストに関する議論を通じて、そのことを知った。沖縄が全教科で最下位であることが明らかになり、多くの人が深刻に受け止めたのである。

学校や教師は、学校教育のすべての段階において、もっと学力向上に努めなければならないというのが、学校や教師みんなの意見だったが、私は全く逆のことを感じた。学業成績の悪さを歓迎するわけではないけれど、それは教育に関して現実と大きく異なる価値観の兆候であった。

沖縄県で唯一の教育学部で教鞭をとる私にとって、学力最下位というショックに対して教育システムがどのように反応しているかを観察することは、耐え難いことだった。学校や教師はこれまで以上に数値の向上に努め、学校内の雰囲気はさらに競争的なものになり、教師や生徒がすでに経験している高いプレッシャーがさらに高くなる、という前途が見えていた。

全国学力テストが始まってから数年、沖縄の多くの学校では確実に競争とストレスが増え、教師はより点数を重視しなければならず、多くの親が子どもたちを閉じた空間の中の机の前でさらに多くの時間を過ごさせている。想像もつかないことだが、子どもたちが「デスクワーク」に費やす時間は大人よりも

長くなっている。普通の学校では朝7時半から、塾では夜10時まで、子どもに「デスクワーク」をさせている親が少なくない。

——ソフトスキルの最上位

しかし、沖縄の学力は「ランキングの梯子」を登れば登るほど、ソフトスキルの梯子を下りているのである。確かに問題点が多いが、沖縄には、今でいうところのソフトスキルや心の知能の伝統が色濃く残っている。その発達したソフトスキルが衰退し、日本の他の地域で数十年来観察されているような人間的コミュニケーション能力の崩壊が、沖縄でも見られるようになりつつあるのは痛ましいことである。沖縄は私が経験した中で最も人間的な社会の一つであり、ソフトスキルの面では、間違いなく世界レベルを刺激することができるはず。

——教育に地域文化の力を

沖縄の自然環境と人間の創造性が、この独特な地域文化の形成に大きな役割を果たしていることは明らかで、非常に豊かで多様な文化を持っている。亜熱帯の気候、海の近く、自然の中の生物多様性、これらすべてが人間の経験を形成している。沖縄の女性中心の精神修養が、自然と調和した強い地域文化を創造し維持する鍵であったと思う。

地域や地方レベルで教育に関してより主体的になれば、深く刻まれた地域文化の知識の糸を拾い上げることができるはずだ。この研究は、その方向への最初の小さな一歩だと私は考えている。

より長期的なビジョンとして、ソフトスキルや心の知能に関連する固有の文化的知識が、国際的なレベルで先導的と見なされるような、まったく異なる未来志向の教育形態を鼓舞するような形で、沖縄の教育を改革することが可能であると信じている。

この研究を続けていく中で 安里 恵美

——教育の問題から社会の課題へ

私たちの研究のテーマは、「学びの環境」である。「学ぶ環境とは、どんなことをイメージするだろうか。」

これまで、私たちの研究は教育の課題として考えてきたけれど、研究を進めていく中でそれだけが課題ではないような気がした。学びの環境を「人・時間・場・きっかけ」と4つに分けたとき、学びの環境は、学校という教育現場だけではなく、もっと広く私たちの生活している社会の在り方を指していた。課題は、現代の社会状況にあるのではないだろうか。では、現代の社会状況とはどういうことを指すのか。現代社会の中で生きるひとりとして、自分の生活を振り返ることになった。

——忙しい社会の中で、流され溺れそうになる

私の現在の生活は、家庭・仕事・研究・大学院という大きな柱が4つあり、月から金まで、ぎっしり詰め込まれ固まったスケジュール管理の中で行われている。朝起きた時に、カン！とゴングが鳴り響く。家事をして、保育園に送って、職場に向かう。そのときにまた、カンカン！とゴングが鳴る。そして、仕事を終えて、夕飯をつくるときにまた、カンカンカン！とゴングが鳴る。そして気絶したように子どもたちと眠ってしまう。

このような環境でやっていけているのは、周りが理解して援助してくれるからだ。なんとかやっているけど、いつも何かに追われている状況だ。全て自分が始めたことなので、責任を持ってやらなければという気持ちでやってきたが、半年経った今、病院で「あなたは疲れています。今すぐ休みなさい」といわれた。この生活に身体は負担を感じ続けていたようだ。大丈夫と思いこんでいたけれど、身体は素直だ。いつの間にか、楽しく始めたことが、やらなければいけ

ないことに押し寄せられて、休むことがわからなくなっていた。生活の優先順位を「忙しい」という言葉で覆い被せて、逃げていた。忙しいという言葉に向き合わないといけない。でも、どうして気づかなかったのだろうか。そして、周りを見てみるとやはりみんなどこか忙しさに追われているような生活をしている。このような社会にどう声をかけていいのだろうか。「忙しい」という現実には、どうしてこうも私たちの生活に押し寄せているのだろうか。現代の社会を一つの大きな川に喩えたら、それはまさに激流の川で、泳いでいたら知らぬ間に流され、溺れそうになっている。私たちが生活している社会の在り方は今、すこし危ない状態のような気がする。

——みんなで一緒に考える

子どもたちは、忙しい私をみて「Cell Girl」(Cellphone = 携帯)と呼ぶようになった。いつも携帯をする母と言われたわたしの存在は、まさに時代の象徴だ。そして、小学校に通う子どもが「自由がほしいー！」と叫んで帰ってくる姿も、時代の象徴ではないだろうか。本研究の課題は、私たちの生活にあるのかもしれない。報告書を作成するにあたっては、生活で忙しいという言葉を使わないように、時間や空間を配慮することから始めた。反応も、締め切りもどんどん遅くなるが、みなさん温かく見守ってくれ、支えてくれる。まだまだ拙い文章で、未熟の塊だけれど、この研究に反応して頂き、いろんな声を届けてもらい、みんなで一緒に考える「きっかけ」になることを願う。そして、「携帯ばかりする大人」から「一緒に学んで遊ぶ大人」になれたらいいな。

終わりに

本研究の実践では、多くの方々が真摯に私たちの研究に耳を傾けて聞いてくださり、貴重な時間を共有してくれました。対話できる環境を作り、「やってみてほしい」という気持ちを応援して下さったからこそ、見えてきたことがたくさんあります。南城市教育委員会の方々、玉城中学校の皆様、北中城村建設課、生涯教育課、アワセ土地画整理組合、ライカム地区の皆様、しまぶく学童クラブのみなさま、お忙しい中一緒に考え実践してくださり、誠にありがとうございました。そして、一緒に伴奏してくださったアーティストの方々。みなさんの創造力に出会うと心が飛び跳ね、元気をもらいます。また、私たちのモヤモヤを聞いて下さったアドバイザーの方々。みなさんの率直で多様な視点からの意見は、研究をどんどん研磨してくれます。本研究に協力して下さった皆様に感謝申し上げます。はじめた実践が、それぞれの地域の中で、対話を重ね、なにげない会話の一つになったとき、本研究が社会に還元された成果となるでしょう。少し長い道のりですが、今後も引き続き、協力・助言をよろしく申し上げます。

こえるまなび 対話／表現 vol.2

2023年2月17日発行

発行・制作 A I O 【Art Initiative Okinawa】
制作者 スプリー テイトゥス、安里 恵美
デザイン ツハコ マユミ
イラスト 平良 亜弥 (p10-p11) 安里 恵美
協力 内間 直子 永津 禎三
支援 沖縄県地域振興協会
(令和4年度沖縄県地域振興協会研究助成事業)

<https://artinokinawa.com/>

こえるまなび vol.1

参考文献

- 『復帰50年 沖縄子ども白書 2022』かもがわ出版 (2022)
- ミヒャル・エンテ『モモ』大島かおり訳 岩波少年文庫 (1976 原著は 1973)
- ブルーノ・ムナーリ『ファンタジア』萱野有美訳 みすず書房 (2006 原著は 1977)
- 西村佳哲『かわりかたの学び方』筑摩書房 (2011)
- 平田オリザ『わかりあえないことから - コミュニケーション能力とは何か』講談社 (2011)
- ブルーノ・ムナーリ『ファンタジア』萱野有美訳 みすず書房 (2006)
- 小杉英了『シュタイナー入門』筑摩書房 (2000)
- 太田裕子『はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ - 研究計画から論文作成まで -』東京図書株式会社 (2019)
- スプリー・テイトゥス『自然に・で・から』(2009-2011)
- スプリー・テイトゥス『Creative Learning Environment』(2009-2014)
- 子どもの可能性を拓くアートの力 トヨタ・子どもアーティストの出会い in 沖縄 (2005-2007)